

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO
CURSO DE DIREITO

NÓRTON NIL LIMA CLARENTINO

ACESSO À JUSTIÇA E JUSTIÇA DEMOCRÁTICA DE PROXIMIDADE: um estudo
dos Juizados Especiais Federais Itinerantes no Maranhão sob a ótica da perspectiva
capacitória de Amartya Sen.

São Luís

2016

NÓRTON NIL LIMA CLARENTINO

**ACESSO À JUSTIÇA E JUSTIÇA DEMOCRÁTICA DE PROXIMIDADE: um estudo
dos Juizados Especiais Federais Itinerantes no Maranhão sob a ótica da perspectiva
capacitória de Amartya Sen.**

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em
Direito da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco
como requisito parcial para obtenção do grau de
Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Me. José Murilo Duailibe Salem Neto.

São Luís

2016

NÓRTON NIL LIMA CLARENTINO

ACESSO À JUSTIÇA E JUSTIÇA DEMOCRÁTICA DE PROXIMIDADE: um estudo
dos Juizados Especiais Federais Itinerantes no Maranhão sob a ótica da perspectiva
capacitória de Amartya Sen.

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em
Direito da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco
como requisito parcial para obtenção do grau de
Bacharel em Direito.

DOI 10.5281/zenodo.10957622

Aprovada em: ___/___/2016

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. José Murilo Duailibe Salem Neto (Orientador)
Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB

1º Examinador
Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB

2º Examinador
Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB

À Trindade, pelo dom da vida e por
conduzir-me todos os dias ao amor,
misericórdia e justiça divina. À minha família
pelo apoio, paciência e carinho sem limites.

AGRADECIMENTOS

A Deus, princípio e fim presente em cada momento do meu viver, a Jesus, seu filho amado, pelo seu amor, misericórdia e confiança a mim destinada, ao Espírito Santo sopro divino que me fortalece e ampara diante das minhas fraquezas e misérias.

Aos meus pais, pelo auxílio e dedicação que foram fundamentais para minha formação e crescimento.

Ao meu orientador, Prof. Me. José Murilo Duailibe Salem Neto, pelos ensinamentos, orientação, dedicação e competência destinados a mim durante a elaboração deste trabalho.

Aos servidores da Justiça Federal no Maranhão, os quais contribuíram para esta pesquisa através das entrevistas e disponibilização de dados.

Aos demais professores, por permitirem o compartilhamento de conhecimentos e contribuírem para minha formação acadêmica e parallaxe do mundo do direito.

Aos meus amigos, com quem contei em vários momentos para realização e finalização desta pesquisa.

“Quero ver o direito brotar como fonte e correr
a justiça qual riacho que não seca.”

Amós, 5,2-4.

RESUMO

O presente trabalho tem por escopo o estudo do acesso à justiça, com a delimitação nos Juizados Especiais Federais Itinerantes (JEFIT) no Maranhão. Para tanto, trabalha-se, inicialmente, o conceito de acesso à justiça delimitado nos planos quantitativo e qualitativo. O primeiro plano traz a noção conceitual enlaçada à acessibilidade, de forma resumida em acesso ao judiciário. Enquanto o acesso à justiça qualitativo se desenvolve sob a perspectiva democrática, a qual compreende, além da acessibilidade, os conceitos de utilidade e efetividade processual. Soma-se a isso a noção de justiça capacitária baseada no desenvolvimento pela liberdade, que possui por marco elementar o conceito de capacidade compreendido como sendo a possibilidade efetiva da determinação de escolhas pelo indivíduo. Destaca-se, também, a noção de acesso à justiça como direito fundamental, que possui *status* positivo, ou seja, depende da ação estatal para sua eficácia. Abordam-se ainda as ondas renovatórias do direito processual, com ênfase na criação e desenvolvimento dos Juizados Especiais, estes como sendo frutos da terceira onda. Depois disso, dissertam-se as informações obtidas através da realização da pesquisa, e também dos dados coletados nas entrevistas. Nesse ponto, analisam-se as informações sob três pontos de vista, quais sejam, o quantitativo, o qualitativo e a perspectiva capacitária.

Palavras-chave: Juizados Especiais Federais Itinerantes. Justiça qualitativa. Justiça Quantitativa. Justiça Capacitária. Direito fundamental.

ABSTRACT

The present work has as scope the study of access to justice, with delimitation in the JEFIT - *Juizados Especiais Federais Itinerantes* (Itinerant Federal Special Courts) in Maranhão. Therefore, initially, is developed the concept of access to justice defined in quantity and quality. The first plan brings the conceptual notion linked to accessibility, in summary the access to judiciary. While the access to qualitative justice develops under the democratic perspective, which comprehend, in addition to accessibility, the concepts of utility and procedural effectiveness. Added to this, the notion of justice of special capacity based on the development of freedom, which has a basic mark, the concept of capacity, understood as the effective possibility of determining the individual choices. Also noteworthy, the notion of access to justice as a fundamental right, which has a positive status, in other words, depends on state action for their effectiveness. Furthermore, it approaches the renewals waves of procedural law, with emphasis on the creation and development of Special Courts, as the result of the third wave. After that, lecture the information obtained by the execution of the research, and the data collected in the interviews. At this point, it analyzes the information from three perspectives, which are the quantitative, qualitative and perspective of special capacity.

Keywords: Itinerant Federal Special Courts. Qualitative justice. Quantitative justice. Justice of special capacity. Basic right.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - JEFIT's no Maranhão no período de 2003 a 2016.....	49
Tabela 2 - Principais demandas no JEFIT Barra do Corda 2015.....	51
Tabela 3 - Quantidade de demandas atendidas em JEFIT's Maranhão.....	52
Tabela 4 - Processo em tramitação Varas Comuns até abril de 2016.....	54
Tabela 5 - Processos distribuição JEF em 2016 e processos em trâmite.....	55
Tabela 6 - A Efetividade em acordos nos JEFIT's Maranhão.....	55
Tabela 7 - Processos em tramitação por ano.....	✓

LISTA DE SIGLAS

ACP	Ação Civil Pública
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
COJEF	Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais
DPU	Defensoria Pública da União
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
JEF	Juizados Especiais Federais
JEFA	Juizados Especiais Federais Avançados
JEFIT	Juizados Especiais Itinerante
JPC	Juizados de Pequenas Causas
NCPC	Novo Código de Processo Civil
OAB	Ordem de Advogados do Brasil
RPV	Requisições de Pequeno de Valor
TRF1	Tribunal Regional Federal da Primeira Região

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	11
2	DELINEAMENTO TEÓRICO ACERCA DO ACESSO À JUSTIÇA.....	15
2.1	Conceito de justiça na perspectiva de Amartya Sen.....	16
2.2	Acesso à justiça quantitativo.....	18
2.3	Acesso à justiça qualitativo.....	20
2.4	Acesso à justiça e direito fundamental.....	21
3	JUIZADOS ESPECIAIS COMO REFLEXO DA TERCEIRA ONDA RENOVATÓRIA DE ACESSO À JUSTIÇA.....	26
3.1	Ondas renovatórias de acesso à justiça.....	26
3.2	Juizados Especiais.....	33
3.2.1	Apontamentos sobre a criação dos Juizados Especiais.....	35
3.3	Juizados Itinerantes.....	38
3.3.1	Características dos Juizados Especiais e Juizados Itinerante.....	41
4	O ACESSO À JUSTIÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS ITINERANTES NO MARANHÃO.....	45
4.1	Efetividade e JEFIT's.....	46
4.2	JEFIT no Maranhão.....	49
4.3	Análise do acesso à justiça quantitativo.....	52
4.4	Análise do acesso à justiça qualitativo e perspectiva capacitária de Amartya Sen.....	56
5	CONCLUSÕES.....	64
	REFERÊNCIAS.....	67
	APÊNDICE.....	74

1 INTRODUÇÃO

Numa tentativa da resolução da crise no Poder Judiciário foram criados sistemas processuais com o intuito de promover o acesso à justiça e propiciar alternativas, mais céleres, para resolução de conflitos, existentes, que ficavam à margem da função jurisdicional, em razão de questões econômicas, sociais, jurídicas e culturais.

Dentre esses mecanismos estão os Juizados Especiais, moldados pelos princípios da celeridade, duração razoável do processo, simplicidade, oralidade e outros.

Nesse contexto, o presente estudo traz uma análise do acesso à justiça quantitativo e qualitativo no âmbito dos Juizados Especiais Federais (JEF's). O tema do trabalho foi delimitado no âmbito dos juizados federais, com especial destaque nos Juizados Especiais Itinerantes (JEFIT) no Estado do Maranhão.

Inicialmente, frisa-se que o acesso à justiça pode ser analisado de diferentes formas. Afinal, é possível estabelecer meios voltados, apenas, para o ingresso no judiciário e outras formas que envolvem: aspectos sociais e a redução de desigualdades, isto, através do acesso à informação, das audiências públicas, e, por conseguinte, a participação democrática no processo.

Este microssistema processual foi criado utilizando o paradigma dos estudos de Cappelletti e Garth (1988), iniciados na década de setenta, intitulados de Projeto Florença.

Acatando as sugestões dos autores supracitados, o legislador brasileiro tenta com a criação dos juizados modificar o sistema processual, até então existente, ao adotar uma série de medidas que visam possibilitar um processo mais célere e contribuir para o acesso à justiça.

Dessa forma, afirma-se que os Juizados Especiais são frutos dos estudos do Projeto Florença. Esse modo diferenciado de acesso à justiça age diretamente para propiciar ferramentas para o exercício do direito de ação.

Paralelos a tal sistema são desenvolvidos os Juizados Especiais Itinerantes que têm por escopo a ampliação do acesso à justiça das camadas sociais ainda não atendidas. Tal sistema é considerado pela ONU como uma significativa mudança ocorrida no acesso à justiça brasileira, pois, trata-se de uma maneira unívoca de permitir a resolução de litígios a diversas regiões, as quais não dispõem de uma estrutura formalizada do judiciário.

A pesquisa discorre sobre os JEFIT no âmbito federal, implementados no Estado do Maranhão, as quais tiveram início em 2003 na cidade de Santa Inês, e até 2016 foram

realizados sete (07) juizados itinerantes em diferentes cidades.

Assim, o presente estudo visa responder a seguinte problemática: Quais as contribuições e externalidades dos JEFIT realizados no Maranhão para a efetividade do princípio fundamental ao acesso à justiça e o desenvolvimento de capacidades pelos indivíduos? Problematisa ainda qual o conceito de acesso à justiça trabalhado pelos juizados, bem como qual o direcionamento teórico e suas principais características.

Como resposta provisória à problemática geral tem-se que justiça itinerante é um importante mecanismo de transformação da realidade social, o qual verifica-se pelos índices de atendimentos amplamente divulgados em meios de comunicação. Contudo, necessita de aperfeiçoamento para maximizar a sua eficiência e, por conseguinte, cumprir seus objetivos.

Por outro lado, apresenta-se também outra hipótese, na qual o foco da instituição não se volta para aspectos qualitativos, mas sim quantitativos. Isso é observado inicialmente a partir da análise da instituição, visto que os recursos utilizados, tantos materiais, quanto humanos, são dos próprios juizados, ou sejam de estruturas existentes nas seções judiciárias.

O objetivo geral do trabalho é analisar os JEFIT nos planos do acesso à justiça quantitativo, qualitativo e com contornos da perspectiva da justiça capacitária desenvolvida por Amartya Sen. Para tanto, obtêm-se como objetivos específicos: compreender o conceito de acesso à justiça, além de discorrer sobre o movimento das ondas renovatórias do direito, como o marco de sua criação e incorporação de suas principais características.

A relevância desse estudo é verificável em diversos campos da ciência, demonstrando assim, uma interdisciplinaridade do assunto. O conceito de acesso à justiça, foi corporificado com a noção da perspectiva capacitária de Amartya Sen, o qual trabalha a ideia de Justiça em *niti* transcendental e a justiça comparativa com o foco na mudança social, a *nyaya*.

Possibilita assim, a ampliação conceitual para abarcar diversos ângulos sociais e sua construção a partir do proposto por Cappelletti e Garth (1988) e sobre a batuta da essencialidade dos direitos fundamentais para a contribuição teórica sobre a temática. Bem como, fundamenta-se diante das ausências de pesquisas em Direito, voltadas a pesquisas locais com a ótica no acesso qualitativo.

A importância social desses mecanismos para resolução de conflitos é verificada na magnitude das resoluções de demandas, no último itinerante foram realizadas mais de quatro mil audiências em duas semanas.

Surge o presente estudo também, a partir do envolvimento pessoal com a

temática, que possibilitou a observação das etapas de planejamento, bem como a execução a nível administrativo, os quais permitiram verificar a concretização de direitos por meio dos JEFIT's.

Para responder a problemática, trilhou-se caminho pelo método hipotético dedutivo. Segundo Mezzaroba e Monteiro (2009) é uma opção com pontos do método indutivo e do método dedutivo. Destaca-se dos demais métodos pela seguinte característica o “[...] *falseamento*, isto é, a verificação empírica das hipóteses de modo a corroborá-las ou refutá-las” (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2009, p. 69, grifo do autor).

Por esse método, foi possível dissecar a problematização dessa pesquisa sobre dois planos: um geral e um particular. Além de possibilitar a construção de hipóteses de intelecção entre o acesso à justiça qualitativo e um acesso à justiça quantitativo.

A pesquisa é, predominantemente, do tipo exploratória. Discorre Gil (2002, p. 41) que “Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.” Dessa forma, permite assim em um primeiro momento abordar o conceito de acesso à justiça sob diferentes óticas, possibilitando uma interdisciplinaridade da pesquisa, assim, como discorrer sobre a criação dos juizados especiais na perspectiva histórica.

Os procedimentos utilizados no estudo para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, os dados estatísticos e pesquisa de campo.

No que tange à pesquisa bibliográfica, esta ocorreu por meio de instrumentos disponíveis em sites, bases de dados e em literatura jurídica especializada e de referência. Para tanto, as palavras-chave usadas nas pesquisas em sites foram: acesso à justiça”, “juizados especiais”, “juizados itinerantes”.

As bases de dados utilizadas são a *Scientific Electronic Library Online* (Scielo), Portal de Periódicos da CAPES, Google *Scholar* e o portal LexML Brasil especializado em consulta legislativa e jurídica. Por essas fontes foram analisados os principais periódicos com as palavras-chave supracitadas.

Quanto ao procedimento documental, foi encaminhada uma solicitação à Diretoria da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Maranhão informando sobre a pesquisa e solicitando documentos que contivessem informações da atuação dos juizados federais e juizados itinerantes federais no Estado do Maranhão.

Para aprofundamento da pesquisa utilizou-se dados estáticos da Base de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Portal Transparência em Números – Sistema de

Relatório Estatísticos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1) no tocante aos dados para embasar a pesquisa quantitativa sobre o acesso aos Juizados Especiais Federais e Juizados Itinerantes.

Além disso, foi utilizada pesquisa de campo através entrevistas semiestruturadas, que se estabelecerá através de um roteiro, com perguntas-chave, as quais contextualizam a problematização deste estudo.

Fundamentou-se a pesquisa em Cappelletti e Garth (1988), Carneiro (1999), no tocante ao acesso à justiça, para detalhamento da perspectiva enquanto direito fundamental utilizou-se; Sarlet (2011) e Barcellos (2011), para o estudo da justiça capacitária Sen (2011), e para conceituação dos Juizados Especiais e Itinerantes, bem como a descrição de suas características: Santos (2007), Ferraz (2010) e Azkoul (2006), além disso, os estudos anteriores desenvolvidos por Bochenek (2013) e Cavalcante (2015).

O trabalho está disposto em três capítulos. No primeiro, aborda-se o conceito de acesso à justiça para fins da pesquisa, contemplando a ótica da justiça capacitária e o acesso à justiça como direito fundamental.

No segundo capítulo, disserta-se sobre as ondas renovatórias do acesso à justiça, com destaque à criação dos juizados especiais a partir das sugestões apresentadas pela terceira onda renovatória. Além disso, trata da origem dos juizados no Brasil e também mostra um breve detalhamento das suas principais características.

No terceiro capítulo, inicialmente aborda-se o conceito de efetividade e sua correlação com os JEFIT's no Maranhão, para assim traçar os planos da pesquisa realizada, na perspectiva da acessibilidade, utilidade, operosidade, proporcionalidade e perspectiva capacitária. Por fim, depois de organizadas as entrevistas coletadas, tece-se conclusões acerca do problema apresentado.

2 DELINEAMENTO TEÓRICO ACERCA DO ACESSO À JUSTIÇA

Este capítulo visa a compreender o conceito do acesso à justiça. O assunto é delineado sobre dois planos, quais sejam, o acesso à justiça quantitativo, acesso à justiça qualitativo com contorno da perspectiva capacitária de justiça de Amartya Sen (2011).

O primeiro plano é amplamente abordado na doutrina e tem como norte o estudo do processo através de análises estatísticas de acessibilidade dos litigantes ao judiciário (FERNANDES; PEDRON, 2008).

Por outro lado, o acesso à justiça qualitativa é um conceito mais amplo que leva em consideração outros fatores, como a efetividade de um sistema processual, isso através da superação da noção de acessibilidade ao judiciário e do anseio por procedimentos mais céleres. (FERNANDES; PEDRON, 2008).

Carneiro (1999), em estudo sobre o tema, explica que “A idéia [sic] e o significado da expressão acesso à justiça variaram no tempo, em função de uma série de elementos, de influências de natureza política, religiosa, sociológica e filosófica” (CARNEIRO, 1999, p. 3).

Em razão disso, é verificável a dificuldade na conceituação do acesso à justiça e faz-se necessário a delimitação para fins de estudo na esteira doutrinária que contempla o acesso quantitativo e qualitativo.

Neste giro, Ferraz (2010) discorre sobre a dificuldade da conceituação do acesso à justiça, uma vez que é preciso uma análise interdisciplinar, pois envolve o conhecimento diversas áreas científicas para definição concisa do objeto.

Ratifica esse pensamento Rocha (2008, p. 104), para quem:

[...] o Acesso à Justiça como objeto de aproximação carece de uma estratégia dialético-hermenêutico dos sentidos possíveis na complexidade do processo judicial composto pelas dimensões normativa, *mas também*, política, *mas também*, teleológica. (grifo do autor).

Ou seja, percebe-se que tal definição não se encerra somente no campo jurídico, baseada em procedimentos instrumentais de aplicação do fato ao dispositivo legal, mas também contempla outras áreas como, por exemplo, a sociologia.

2.1 Conceito de justiça na perspectiva de Amartya Sen

No livro “A ideia de justiça”, Sen (2011) explica, em comparação ao direito indiano, a existência de dois planos de justiça, um mais restrito, denominado *niti*, e outro *nyaya* que traz um conceito mais amplo de justiça baseando-se em resultados práticos.

Sobre o marco teórico de Sen (2011), verifica-se que *niti* aborda a justiça transcendental, baseada em normas, isto é, sem a observância dos contextos sociais que constituem a relação processual.

Já, o *nyaya*, explicado por Sen (2011), utiliza a base informacional para avaliação dados dos sistemas com o alvo da maximização do conceito justiça, procurando romper com as desigualdades sociais.

Costa e Carvalho (2012, p. 311) sintetizam a proposta de Sen da seguinte maneira:

Amartya Sen se dedica a elaborar uma teoria que seja capaz de orientar uma reflexão racional que estimule um engajamento efetivo das pessoas **não apenas no cumprimento das leis (*niti*)**, mas na **transformação da sociedade** para que ela se torne mais próxima da *nyaya*, ao menos com uma exclusão das injustiças sentidas em um determinado momento como inaceitáveis. (grifou-se)

A ideia *nyaya* de Sen (2011) é baseada em “aspectos comportamentais”, vai além da noção de *niti*, desenvolvida sob a ótica do transcendentalismo, o qual tem por escopo a definição de normas que se adéquem perfeitamente as instituições, pois, tem por finalidade o rompimento das injustiças, desde as mais elementares com a fome, a pobreza até a integração do indivíduo a instituição a sociedade, em suma, busca o desenvolvimento humano, alcançado através da liberdade.

Gargarella (2008) explica que a justiça na visão de Sen é baseada no elemento capacidade que possibilita o exercício das liberdades individuais. Estas, segundo Werle (2012), são conceituadas como as oportunidades para a realização de escolhas. Cita-se, por exemplo, a liberdade de estar em juízo, do exercício da liberdade do direito de ação.

A liberdade é valiosa por pelo menos duas razões diferentes. Em primeiro lugar, mais liberdade nos dá mais oportunidade de buscar nossos objetivos — tudo aquilo que valorizamos. Ela ajuda, por exemplo, em nossa aptidão para decidir viver como gostaríamos e para promover os fins que quisermos fazer avançar. Esse aspecto da liberdade está relacionado com nossa destreza para realizar o que valorizamos, não importando qual é o processo através do qual essa realização acontece. Em segundo lugar, podemos atribuir importância ao próprio processo de escolha. Podemos, por exemplo, ter certeza de que não estamos sendo forçados a algo por causa de restrições impostas por outros. A distinção entre o “aspecto de oportunidade” e o “aspecto de

processo” da liberdade pode ser significativa e também de longo alcance. (SEN, 2011, p. 262-263).

Tavares (2012) destaca que a limitação da capacidade dos indivíduos, é perceptível, em decorrência da falta de conhecimento dos direitos individuais, e constituem, dessa maneira, um dos principais obstáculos ao acesso à justiça.

Acrescenta Gomes Neto e Porto (2008) que a falta de conhecimento sobre os direitos revela uma insuficiência do Poder Judiciário em prover medidas consubstanciadas na efetividade do direito.

O problema do acesso à Justiça, contudo, está umbilicalmente ligado ao acesso à informação, à conscientização sobre os próprios direitos. Sem saber de seus direitos o cidadão também não saberá identificar sua violação. Essa situação provocará uma redução desqualificada do número de demandas no Judiciário, uma diminuição de todo não desejada (TAVARES, 2012, p. 1046).

Wolkmer (2001) explica que o Estado Brasileiro possui traços do Estado Social, isto é, paternalista, o qual tem como norte o provimento de direitos sociais estabelecidos no seu ordenamento jurídico.

Neste passo, Cappelletti e Garth (1988, p. 22) discorrem que “A ‘capacidade jurídica’ pessoal, se relaciona com as vantagens de recursos financeiros e diferenças de educação, meio e *status* social, é um conceito muito mais rico, e de crucial importância na determinação da acessibilidade da justiça. ”

Portanto, a ausência Estatal, desconhecimento de direitos, a falta de participação do indivíduo em diversos campos sociais vai de encontro ao proposto por Sen (2011) através da justiça *nyaya* e o desenvolvimento por capacidades.

No caso sobre o aspecto jurídico a ausência de instituições formalizadas do judiciário aniquila a possibilidade da realização de escolhas pelo indivíduo.

Nesse sentido, Damasceno (2014) explica que mesmo com a instituição de mecanismos alternativos para a resolução de conflitos, como por exemplo os juizados os especiais, a liberdade demonstra incompatível com a ideia Sen (2011), no ponto que limita a participação democrática no processo.

Outro ponto interessante é o pensamento de Wolkmer (2001) relacionado à crise do judiciário brasileiro, que possui como um dos obstáculos a sua própria estrutura formal, que se torna responsável pela longa demora do processo. “A apreciação de algumas das insuficiências vivenciadas pela administração da Justiça leva a perquirir os fundamentos e as

diretrizes que sustentam a legislação positiva oficial.” (WOLKMER, 2001, p. 105).

Tais problemáticas analisadas sob a ótica da justiça *nyaya* demonstram que são necessárias medidas para igualar as capacidades das partes, segundo Sen (2011), tem o fito de evitar injustiças e o chamado *matsyanyaya*, “a lei dos peixes”, a inversão do conceito *nyaya*, o qual é sobreposição da instituição ao indivíduo gerando grave desequilíbrio.

2.2 Acesso à justiça quantitativo

Nota-se na doutrina o conceito de acesso à justiça aplicado com o enfoque na resolução do problema relacionados a entraves existentes na jurisdição, isto é, trata-se da noção interligada à acessibilidade, fortemente influenciada por Cappelletti e Garth (1998), que permitem verificar as principais dificuldades enfrentadas pelo sistema processual, bem como a apresentação de soluções.

Gomes Neto e Porto (2008) entendem que acesso à justiça se corporifica no sentido de impedimento a jurisdição, de obstrução a acessibilidade do judiciário. Esta é a visão teórica abordada pelos doutrinadores da corrente do plano quantitativo, a qual desenvolve soluções para a resolução dos pontos da inacessibilidade ao Judiciário. Cappelletti e Garth (1988) na década de setenta, têm por objeto de estudo inicialmente a acessibilidade do sistema.

Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. *Nosso enfoque, aqui, será primordialmente sobre o primeiro aspecto*, mas não poderemos perder de vista o segundo. Sem dúvida, uma premissa básica será a de que a justiça social, tal como desejada por nossas sociedades modernas, pressupõe o acesso efetivo. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 8, grifou-se)

Os autores supracitados já colocaram em questão a existência de um direito à justiça bem mais amplo, que envolve questões sociais, e vai além do acesso ao judiciário. Entretanto, destacaram que seus estudos contemplariam apenas questões sobre o acesso ao judiciário em sentido estrito.

Fernandes e Pedron (2008) ensinam que o acesso à justiça quantitativo se trata da busca por resultados, obtidos pela aplicação da jurisdição com moldes na celeridade processual, e em decorrência disso há pouca margem para participação das partes.

Nessa esteira, Mancuso (2015) entende que o alvo do acesso à justiça quantitativo é a denominado “crise” do judiciário, isto é, o gargalo do sistema judiciário que não possui

meios adequados para propiciar com efetividade a jurisdição.¹

Noutras palavras, a efetividade na corrente do acesso à justiça quantitativo seria o cálculo matemático do número de pessoas que adentram ao poder judiciário para resolução de conflitos e a quantidade de decisões exaradas.

Fernandes (2015) compreende que o termo acesso à justiça está relacionado ao acesso à jurisdição, e, dessa forma, tem uma relação com o direito de ação, ou seja, direito subjetivo à prestação jurisdicional.

Mancuso (2015), por sua vez, assevera que a crise decorre de um aumento de demandas e da falta de estrutura da administração judiciária, que possibilite aos processos uma resolução mais célere.

Comungando desse entendimento, Ferraz (2010, p. 46) esboça sobre outra externalidade negativa da crise judiciária:

A inserção da “celeridade” entre os princípios orientadores dos Juizados justifica-se pela constatação de que a demora excessiva na duração dos processos gera, na população, um sentimento de injustiça, além de onerar financeiramente as partes menos favorecidas.

Cappelletti e Garth (1988) apresentam moldes de estruturas administrativas judiciárias com intuito de resolverem cada vez mais lides em um espaço de tempo menor, tendo por primeira barreira a ser vencida o custo do processo, de maneira a permitir o acesso aos hipossuficientes. Contudo, destacam os autores que são necessárias medidas governamentais, bem como a dotação orçamentária para a criação das instituições.

Nessa esteira, Santos (2007), ao disciplinar sobre o tema, ensina que em decorrências de insuficiências de recursos, políticas públicas que são de competência do poder executivo, foram substituídas no tocante aos papéis para a execução de tais medidas, por exemplo, no caso dos itinerantes, trata-se de uma política pública realizada pelo poder judiciário.

Transpondo está primeira ideia passe a conceituação do acesso à justiça qualitativo, o qual romper com noção de processo restrito a acessibilidade, e busca a participação de democrática das partes na relação processual.

2.3 Acesso à justiça qualitativo

¹ Para a solução do problema, Mancuso (2015) discorre que foram realizadas diversas reformas processuais, bem como a elaboração Código de Processo Civil (CPC) de 2015 Lei n. 13.115, que adota princípios que visam a denominada jurisdição integral, previsão no art. 4 do referido códex: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. (BRASIL, 2015).

Conforme esposto, o acesso à justiça transcende as questões relacionadas ao direito de ação, isto é, uma visão restrita à acessibilidade, no que tange ao número de ações propostas, ou demandas julgadas em curto espaço e tempo.

A idéia [sic] de acesso à justiça não se confunde com a facilidade que um cidadão tem de propor uma ação judicial e provocar o Judiciário, ou seja, de ingressar em juízo ou a admissão ao processo jurisdicional. Segundo a moderna doutrina processual, significa acesso a um ordenamento jurídico justo. (TEIXEIRA, S. T., 2008, p. 240).

Fernandes e Pedron (2008) defendem que o acesso à justiça qualitativo é o espaço de atuação jurisdicional que implica na participação das partes, observâncias de princípios constitucionais e a legitimidade das decisões em consonância com o Estado Democrático de Direito.

Para Teixeira (2011) o acesso à justiça qualitativo trata-se de uma observância das políticas públicas, sistemas processuais ao previsto no Estado democrático de Direito, bem como do desenvolvimento do discurso participativo e cumprimento dos direitos constitucionais.

O acesso à justiça qualitativo refere-se à consideração com que o jurisdicionado tem suas reivindicações recebidas nas esferas oficiais de poder (input), a profundidade do diálogo (respeito aos direitos fundamentais processuais), ao poder de influência que ele exerce sobre as decisões que lhe submetem (contraditório como direito de influência), e não só à eficiência quantitativa e a produtividade do sistema como um todo. (TEIXEIRA, 2011, p. 59).

Nesse sentido, Sen (2011) traz a ideia de justiça sob o ponto de vista de possibilitar liberdades e capacidades ao indivíduo. Dessa forma, segundo essa visão, é de suma importância para o exercício da efetiva liberdade a possibilidade de conhecer e de interagir com as instituições sociais, desenvolvendo assim o aspecto democrático. (SEN, 2011).

Por outro giro, Nunes e Teixeira (2013) apontam a seguinte observação, à medida que os resultados quantitativos demonstram cada vez mais os sistemas processuais atendem demandas dispondo dos mesmos recursos. Verifica-se, ainda empiricamente, ocorre uma perda da qualidade, pois há supressão de direitos e etapas legais para possibilitar o julgamento razoável das demandas.

Nesse sentido, Sen (2011, p. 52) elucida que:

Aqueles que tendem a ver a justiça com relação ao *nit* e não ao *nyaya*, não importa como chamem essa dicotomia, podem ser influenciados pelo temor de que uma concentração sobre as realizações de fato tenderia a **ignorar a importância dos processos sociais**, incluindo o exercício de direitos e responsabilidades individuais. Podemos fazer a coisa certa e, ainda assim, não ter êxito. Ou um bom resultado pode acontecer não porque o tenhamos mirado, mas por alguma outra razão, talvez até accidental, e podemos ser enganosamente levados a pensar que a justiça foi feita. (grifou-se).

Por este viés, Nunes e Teixeira (2013) entendem que o acesso à justiça democrático complementa o acesso à justiça qualitativo, na medida em que propicia o desenvolvimento da cidadania e rompe aspectos simplistas da análise, baseada na eficácia processual quantitativa sem observância de suas externalidades negativas.

Nessa sequência, Didier Júnior (2015) concatena a ideia de liberdade e democracia como sendo um contexto processual, a qual não pode ser menosprezado com o falso intuito da massificação do acesso à justiça:

É curioso, e um tanto contraditório, como processualistas estufam o peito para falar em democratização do processo, defendendo técnicas de facilitação do acesso à justiça, p. ex., e, simultaneamente, ignoram o papel da liberdade, pilar da democracia, no processo. Discurso que afasta a liberdade do ambiente processual tem ranço autoritário. Processo e liberdade convivem. Liberdade não é nem pode ser palavra maldita na Ciência do Direito Processual e no próprio Direito Processual Civil. (DIDIER JÚNIOR, 2015, p. 133).

Santos (2007) aponta que o legislador cria instrumentos normativos para aumentar o acesso à justiça com o objetivo de combater a chamada morosidade sistêmica, isto é, aquela decorrente do legalismo, traduzida pelo excesso de burocracia.

No entanto, mesmo com a adoção de procedimentos cada vez mais célere, não significa que seja uma justiça democrática. “Ao contrário, com a revolução democrática da justiça a luta não será apenas pela celeridade (quantidade da justiça), mas também pela responsabilidade social (qualidade da justiça).” (SANTOS, 2007, p. 44).

2.4 Acesso à justiça e direito fundamental

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece o acesso à justiça como sendo um direito fundamental.

É comum também na doutrina encontrar-se a utilização das expressões direitos fundamentais e direitos humanos como sinônimas (SARLET, 2011). No entanto, Sarlet (2011)

defende que essas expressões são diferentes, pois o

[...] termo “direitos fundamentais” se aplica para **aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado**, ao passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional). (SARLET, 2011, p. 29).

Neste trabalho, as expressões são usadas como sinônimas. Desta feita, o acesso à justiça é, em âmbito nacional, um direito fundamental constitucionalmente reconhecido e, em âmbito internacional é um direito humano pertencente a qualquer pessoa.

Corroborando essa compreensão, Gontijo (2015) entende que apesar de não estar expresso na carta magna brasileira de 1988, o acesso à justiça é considerado um Direito Fundamental pela doutrina e reflete sua eficácia sobre diversos outros princípios explícitos no texto constitucional, a citar, a duração razoável do processo, a previsão de acesso à jurisdição, o princípio da celeridade, assistência judiciária gratuita com a previsão das defensorias públicas, dentre outros.

Assim, dentre as diversas previsões contidas na Carta Magna de 1988, certamente uma de grande importância é a contida no artigo 5º, inciso XXXV, ao versar que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, pois referência, de forma expressa, o princípio da inafastabilidade da jurisdição.²

Sarlet (2012) denomina este como sendo um direito de acesso à Justiça (ou inafastabilidade do controle judicial). Tal posicionamento é adotado pela doutrina clássica, e, Silva (2001) denomina a previsão do inciso XXXV como o princípio de acesso à justiça. Conforme este autor, trata-se do norte constitucional do acesso ao judiciário, princípio este que garante a todos o direito à ação (SILVA, 2001).

Segundo Tavares (2012), o princípio foi expresso na Constituição de 1946 para romper com os traços do sistema ditatorial impostos pela ditadura no Estado Novo constituído no governo Vargas, período marcado pelas privações de direitos e garantias fundamentais, que dificultava o acesso ao poder judiciário.

² Não menos importante, também merecem ser mencionados o inciso LXXIV ao prever que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (BRASIL, 1988), e o inciso LXXVIII, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (BRASIL, 1988), ambos previstos no art. 5º, da CRFB/1988.

No ordenamento jurídico brasileiro, a previsão constitucional de acesso aos órgãos judiciários enquanto instância de solução de conflitos surgiu modernamente como uma resposta ao autoritarismo dominante no período conhecido como Era Vargas (de 1930 a 1945), no qual o governo central (que, na prática, cumulava as funções executiva e legislativa) suprimira determinados atos da apreciação do poder judiciário, instaurando a supremacia das opções legislativas e executivas sobre as decisões judiciais. (GONTIJO, 2015, p. 29)

Ratifica esta informação Carneiro (1999), entendendo que o princípio em questão foi primeiramente adotado após o período do sistema ditatorial implementado pelo Estado Novo, que tentava impedir a apreciação de questões pelo judiciário. Ambas, a ditadura civil e a militar, foram períodos marcados pela privação de direitos e garantias fundamentais, em que a limitação impedia as liberdades individuais e o acesso aos direitos fundamentais.

Nesse sentido, segundo Didier Júnior (2015, p. 177):

Houve época em que se tentou excluir do exame do Poder judiciário a apreciação de certos atos administrativos, tais como os baseados nos Atos Institucionais do Golpe Civil e Militar de 1964. Esta proibição surgiu a partir de emendas constitucionais manifestamente inconstitucionais, porquanto não poderiam violar uma garantia fundamental (direito de ação), que é estruturante do Poder Constituinte.

Cenário este semelhante ao contexto da elaboração da Constituição Federal de 1988, no qual também tem por retrato um período de transição de um regime ditatorial, necessitando assim da positivação no artigo 5º, XXXV, princípio garantidor do direito de ação e, por conseguinte, do acesso a outros direitos.

Ao analisar o panorama brasileiro, Santos (2007) explica que na Constituição de 1988 ocorre a redemocratização, e possibilitando a utilização de mecanismos judiciais até então proibidos. Isto é, mesmo com a previsão normativa para utilização da ação popular ou ação civil pública, tais mecanismos eram inibidos pelo regime ditatorial.

Assim sendo, o princípio do acesso à justiça é a porta de entrada para demais direitos. (BARCELLOS, 2011) E, dessa forma, é um dos núcleos constituintes do princípio da dignidade da pessoa humana, pois possibilita o direito à ação para defesa de direitos. (BARCELLOS, 2011). Dessa maneira,

Em um Estado de direito, como já se referiu, não basta a consagração normativa: é preciso existir uma autoridade que seja capaz de impor coativamente a obediência aos comandos jurídicos. Dizer que o acesso à Justiça é um dos componentes do núcleo da dignidade humana significa dizer que todas as pessoas devem ter acesso a tal autoridade: o Judiciário. (BARCELLOS, 2011, p 341).

Ora, esse princípio é tão relevante ao Estado Democrático de Direito, que alguns processualistas, quais sejam, Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015) trazem à baila a importância deste princípio ao ser expressado no Novo Código de Processo Civil logo no seu art. 3º a previsão constitucional de que “Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito” (BRASIL, 2015).

Trata-se de uma previsão para a consolidação do princípio, o que não era previsto no Código de Processo Civil de 1973 lançado num período ditatorial.

Cumprir lembrar que Canotilho (2011), ao trabalhar a definição deste princípio, relaciona-o como sendo o meio essencial para a efetivação do acesso aos direitos fundamentais, como uma espécie de direito garantidor que possibilita a eficácia para todos os outros direitos. Nesse entendimento, este autor tem como proposta,

[...] discutir o direito de acesso à justiça constitucional significa aprofundar a justiça constitucional como meio de proteção de direitos fundamentais. Isso significa que se discutem não apenas questões de legitimidade activa ou passiva ou problemas de direito processual constitucional, mas sim questões diretamente relacionadas com o direito fundamental de acesso à justiça e aos tribunais. (CANOTILHO, 2011, p. 5).

Conforme Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015) o conhecimento de novos direitos pelos cidadãos deve ser precedido da previsão do acesso à justiça como forma de viabilizar efetividade aos direitos.

Gontijo (2015) trabalha o acesso à justiça como sendo um *cluster right*, isto é, como uma derivação do princípio em diversos direitos, estes que estão dispostos ao longo do texto constitucional. Cita-se a assistência judiciária gratuita, com a possibilidade de atendimento assistencial a ser realizado pela defensoria pública.

Desta forma, é visível que somente a partir da previsão do art. 5º, XXXV, da CRFB 1988 é possível extrair as garantias processuais e possibilitar além do acesso ao judiciário, o acesso qualificado na solução de conflitos. (WATANABE, 2012). Este acesso qualificado, segundo Watanabe (2012), seria o acesso à ordem jurídica justa, aquela que garante a solução do conflito de maneira efetiva, tempestiva e adequada.

Vale ressaltar o entendimento de Dinamarco (2013), que relaciona o direito fundamental do acesso à justiça como sendo a matriz de todas as garantias processuais, bem como compreende os princípios processuais, entre eles a instrumentalidade do processo. Por este princípio, o processo é mero meio para atingir um fim, trata-se de uma perspectiva que

busca efetividade e resultados práticos do processo. (DINAMARCO, 2013.)

Partindo então dessa compreensão do acesso à justiça como um Direito Fundamental, Sarlet (2011) utiliza a classificação da Teoria dos Quatro Status de George Jellinek em que os direitos fundamentais podem ser alocados em quatro *status*, que tratam a relação do indivíduo com o Estado. Neste pensar, “[...] o *status* seria uma espécie de estado (uma situação) no qual se encontra o indivíduo e que qualificaria sua relação com o Estado.” (SARLET, 2011, p. 156)

O primeiro *status*, conforme Sarlet (2011), é o passivo. O indivíduo neste estado não possui direitos e sim deveres emanados do Estado, ocorre, portanto, uma subordinação do indivíduo ao Estado (SARLET, 2011). O segundo é o *status* negativo, no qual o indivíduo possui ampla liberdade para agir, pois não há nenhuma vinculação e ele não necessita do Estado. Já o terceiro *status* é denominado positivo, em que há dependência pela atuação estatal para a consolidação dos direitos prestacionais. E por fim, o *status* ativo, o qual se relaciona ao exercício da cidadania através do voto, e demais momentos que se fazem necessário.

Nessa perspectiva, o direito ao acesso à justiça por possuir uma natureza prestacional se enquadra no *status* positivo, exigindo uma atuação estatal para criação a dos espaços, elaboração de concursos para servidores, formação.

Arantes (2011) comunga desse entendimento de *status* e amplia a interpretação dos *status* no acesso à justiça, pois há uma interligação dos *status* ativo e prestacional, segundo ele. Isto porque, ao mesmo tempo em que o Estado deve prestar, possibilitando ao cidadão o exercício do direito, este também tem a obrigação de atuar e exigir seus direitos. Nas palavras do autor, “É direito subjetivo, com dimensão dupla, uma negativa, no sentido de direito de defesa do particular perante os poderes públicos; e com dimensão positiva e prestacional já que exige do Estado uma atuação concreta para sua fruição.” (ARANTES, 2011, p. 22).

Portanto, na senda trilhada por Santos (2007) observa-se que há uma inversão de papéis, segundo o autor em razão da ausência estatal, *status* positivo. Para a efetivação dos direitos fundamentais, faz-se necessário o ingresso junto ao judiciário de demandas para cumprimento de tais direitos, valendo-se, assim, do *status* ativo, com o exercício da cidadania, e também o *status* negativos, pois verifica-se um direito de defesa contra a inércia estatal.

3 JUIZADOS ESPECIAIS COMO REFLEXO DA TERCEIRA ONDA RENOVATÓRIA DE ACESSO À JUSTIÇA

A importância deste capítulo se verifica na relação do movimento do acesso à justiça iniciado na década de 70 e a criação do sistema denominado no Brasil de Juizados Especiais. Estes têm por objetivo a aproximação do judiciário com as demandas de menor complexidade.

Dessa maneira, o foco dos Juizados Especiais é ampliar a acessibilidade ao judiciário brasileiro, de modo a permitir a simplificação dos procedimentos e desburocratização do processo, com intuito de criar uma aproximação do Poder Judiciário com a sociedade.

Isso é notado principalmente com o mecanismo dos juizados itinerantes ou como Azkoul (2006) prefere “justiça itinerante”, pois não é exclusivo do âmbito dos juizados. Assim, este programa tem por objetivo o estreitamento das barreiras geográficas, a partir da ida da estrutura judiciária até regiões antes desprovidas de instituições oficiais para a resolução de litígios dos seus habitantes.

3.1 Ondas renovatórias de acesso à justiça

Inicialmente, observa-se que na pesquisa realizada por Cappelletti e Garth (1988) são apresentados três graus de inovações para a solução das problemáticas até então enfrentadas, a citar, questões econômicas e sociais.

A primeira onda se refere às custas judiciais, interage com o aspecto econômico, enquanto que a segunda versa de interesses coletivos e difusos com o enfoque na ampliação da legitimidade por substituição (Cappelletti e Garth, 1988). Por fim, a terceira onda denomina-se enfoque de acesso à justiça, pois relaciona as duas primeiras vertentes de forma a lapidar os ideais propostos para organização judiciária (Cappelletti e Garth, 1988). Em síntese,

Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso — a primeira “onda” desse movimento novo — foi a assistência judiciária; a segunda dizia respeito às reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses “difusos”, especialmente nas áreas da proteção ambiental e do consumidor; e o terceiro — e mais recente — é o que nos propomos a chamar simplesmente “enfoque de acesso a justiça” porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, representando, dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo

mais articulado e compreensivo. (CAPPELLETTI; GARTH, 2008, p. 31)

Fernandes e Pedron (2008) lecionam que a divisão supracitada não obedece uma sequência cronológica, pois a pesquisa de Florença abordou diversos países, ou seja, diferentes sistemas processuais e culturais, o que impediam a uniformização da linearidade nas mudanças conforme discorrido por Cappelletti e Garth em 1988.

Apesar de ser a pesquisa mais abrangente sobre acesso à justiça, frisa-se que diversos países não fizeram parte dos estudos. Por exemplo, o Brasil foi um dos países não contemplados, contudo as propostas das ondas renovatórias reverberam para outros países. No caso brasileiro, percebe-se claramente suas influências com a criação dos Juizados de Pequenas Causas (JPC) em 1984, e também, a Lei da Ação Civil Pública (ACP).

Superada tal questão Cappelletti e Garth (1988) explicam que a primeira onda tem por objetivo propiciar a acessibilidade ao judiciário num sentido amplo, de forma que envolva a assistência jurídica e demais serviços destinados àqueles que necessitam, isto é, desprovidos de recursos financeiros. “Os primeiros esforços importantes para incrementar o acesso à justiça nos países ocidentais concentraram-se, muito adequadamente em proporcionar serviços jurídicos para os pobres”. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 31-32).

Pela análise de Santos (1999) observa-se, com base nos estudos organizados na década de 70, que a primeira onda tem por meta combater a barreira econômica do acesso à justiça. “Quanto aos obstáculos econômicos verificou-se que, nas sociedades capitalistas em geral, os custos de litigação eram muitos elevados e que a relação entre o valor da causa e os custos da sua litigação aumentava à medida que baixava o valor da causa.” (SANTOS, 1999, p. 147).

Coaduna-se desse pensamento Dinamarco (2013), ao apontar que a onerosidade no campo econômico é um dos principais obstáculos do acesso ao judiciário, pois tenciona a pobreza, ao alto custo da lide e a existência de uma lide. Complementa o autor que a situação se agrava na medida em que quanto mais tempo um processo tramita, maior será o seu custo. (DINAMARCO, 2013).

Sendo assim, na construção de um plano cartesiano com vetores tempo e custo percebe-se que a medida em que a duração do processo aumenta, proporcionalmente se eleva também o seu custo, pois requer mais tempo, mais funcionários, e, por conseguinte, mais recursos financeiros para manter o processo para ambas as partes, isto é, litigantes e Estado.

Uma das maiores, senão a maior, das limitações do acesso à justiça reside na falta de

condições econômicas da maior parte da população para custear as despesas do processo jurisdicional. Chama atenção o fato de que na maioria dos Estados da Federação os cartórios judiciais e extrajudiciais são verdadeiros feudos que passam de pai para filho, explorados por particulares, isto é, em caráter privado, mediante delegação do poder público. (PAROSKI, 2008, p. 219).

Cappelletti e Garth (1988) frisam que para avançar sobre o primeiro obstáculo a onda renovatória faz-se necessário, antes de tudo, o fornecimento dos serviços advocatícios. Isto porque, “Na maior parte das modernas sociedades, o auxílio de um advogado é essencial, senão indispensável para decifrar as leis cada vez mais complexas e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa”. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 32).

Cumprido lembrar que a Constituição Federal de 1988 contemplou os serviços do advogado como sendo uma função essencial à justiça.

Os pesquisadores de Florença apontam que o serviço de assistência jurídica gratuita já existia em alguns países, mas era praticado de forma inadequada e insuficiente para atender com qualidade aos anseios da sociedade. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988).

Fernandes e Pedron (2008) ensinam que no Brasil a primeira previsão constitucional de assistencialismo judicial foi na Constituição de 1934³. Após o período da ditadura civil a assistência judiciária foi constitucionalizada em 1946 e a sua regulamentação foi prevista na Lei n. 1060/50.

Portanto, percebe-se que antes dos estudos de Projeto de Florença na década de 70 já eram previstos os conceitos abordados na primeira onda. Nunes (2012) aponta que tal fato decorre dos estudos de dois dos principais expoentes para socialização do processo sob o prisma da simplificação e acessibilidade aos que necessitam dos serviços judiciais e celeridade processual. Trata-se de Anton Menger e Franz Klein, este principalmente ao elaborar o código Austríaco em 1895. “Quando levada a efeito, na Áustria, pela pioneira *Zivilprozessordnung* de 1895, tais reformas, no dizer do notável processualista Franz Klein, contribuíram para tornar o processo civil simples, rápido, barato e acessível aos pobres. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 76-77, grifo original).

Nessa esteira Gontijo (2015) aduz que o acesso à justiça acompanha a transição política do Estado Liberal, aquele baseado em liberdades individuais para o Estado do

³ Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]

32) A União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando, para esse efeito, órgãos especiais assegurando, a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos.(BRASIL, 1934).

Bem-Estar, o denominado *Welfare State*, no qual a postura das instituições estatais é da providência com objetivo de garantir os direitos sociais.

Mancuso (2015) explica que em decorrência deste período ocorre o aumento das chamadas macrolides, isto é, causas de menor complexidade que surgiram a partir da internalização pelo sistema constitucional de direitos e garantias sociais.

Nunes (2012) em análise sobre o tema disserta que o período do final do século XIX até a segunda guerra mundial é marcado por forte tendência da socialização do processo, que contribui para a concentração de poderes das instituições judiciárias, com vista de fomentar o Estado do bem-estar social.

Para Galdino (2005) “O Estado do bem-estar social invoca a necessidade de assegurar igualdade material, desviando-se da mera tutela formal, e a igualdade em sua feição material demanda prestações estatais que criam pré-condições para o exercício das liberdades.” (GALDINO, 2005, p. 154-155).

Na explicação supracitada, verifica-se a consonância com a conceituação da ideia de justiça proposta por Amartya Sen, em que a justiça está relacionada ao pleno de exercícios das liberdades, que são condições preliminares para o desenvolvimento das capacidades, exercício dos direitos.

Fernandes, Pedron (2008) e Gome Neto e Porto (2008) ensinam que a influência máxima do movimento socialista foram as pesquisas do projeto Florença desenvolvidas por Cappelletti e Garth que reverberam por vários países. Assim, “a socialização chegou ao ápice com o ‘Projeto Florença de acesso à justiça’ que serviu de base para todos os movimentos reformistas posteriores”. (NUNES, 2012, p. 115).

Retomando a primeira onda de acesso à justiça, o marco constitucional no ordenamento jurídico brasileiro é o inciso LXXIV do art. 5º, que prevê a assistência judiciária gratuita (GONTIJO, 2015). Além disso, a Constituição também traz à baila as defensorias públicas modelo adotado para a garantia de serviços judiciais aos hipossuficientes, instituição esta mantida pelo Estado. (GONTIJO, 2015).

Nesse mesmo sentido, Mancuso (2015) ratifica que a principal marca atual do primeiro período revolucionário foi a criação das defensorias públicas, que tem por norte constitucional a previsão no Art. 134 da carta maior brasileira, isto é, a assessoria jurídica aos mais hipossuficientes financeiramente.

Ainda nesse giro, Santos (2007) aponta que fora da esfera estatal tem-se também o papel desempenhado pelas Universidades com os Núcleos de Prática Jurídica, que têm por

função estrutural prestar gratuitamente serviços àqueles que mais necessitam. Esses núcleos têm natureza jurídica semelhante ao papel desempenhado pela Defensoria Pública, mas diferenciam-se por serem custeados por verbas particulares⁴ (SANTOS, 2007).

Ainda no âmbito da primeira onda de reformas, cumpre relatar algumas dificuldades encontradas para a ampliação da assistência judiciária gratuita.

No caso do Brasil, o número de defensores públicos é mínimo, soma-se a isso o seu âmbito de atuação que se restringe a causas previamente estabelecidas. Sendo o caso mais grave o da Defensoria Pública da União (DPU), já que suas unidades se localizam apenas na Capital Maranhense (BOCHENEK, 2013).

Conforme dados obtidos no sítio eletrônico da instituição da Defensoria Pública da União (DPU), por exemplo, no caso do Estado do Maranhão apenas a capital dispõe de unidades de atendimento, atualmente estão lotados apenas dez defensores públicos com a missão de representar as causas de todo o estado, principalmente questões referentes à seguridade social e com relação ao direito à saúde.

Concluindo sobre a primeira onda renovatória, constata-se que os diversos sistemas de assistência judiciária implantados em alguns países e o vigente no Brasil, apesar de estar incluído no rol dos direitos fundamentais, ainda não se mostram suficientemente capazes de facilitar o acesso no sistema judicial de forma plena, de modo a garantir a defesa de direitos das classes menos favorecidas, especialmente enquanto grupos. (FONSECA, 2009, p. 42).

Para superar algumas dificuldades verificadas no decorrer da primeira onda, Cappelletti e Garth (1988) apresentam como proposta a segunda onda renovatória de direitos. Nas palavras dos autores “O segundo grande movimento no esforço de melhorar o acesso à justiça enfrentou o problema da representação dos interesses difusos, assim chamados os interesses coletivos ou grupais, diversos daqueles dos pobres. “ (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 49).

Dessa maneira, ocorre uma transição da estratégia de acesso à justiça, diante das dificuldades em abordar questões individuais, o que aumentou em decorrência da conscientização dos novos direitos e da possibilidade de ingresso no judiciário” (TEIXEIRA, 2011). A proposta da segunda onda foi a compilação de determinadas lides em um único processo. “ Nesses casos, constatou-se, que nem a demanda individual seria uma via eficiente

⁴ Neste trilhar, cita-se que o CPC de 2015 reconhece a importância desse mecanismo de assistencialismo jurídico das instituições acadêmicas, bem como a quantidade de demandas delas provenientes, por isso o legislador traz como benefício a contagem de prazo diferenciado.

para o cumprimento da lei, nem a mobilização política dos indivíduos uma alternativa provável de concretização dos direitos” (TEIXEIRA, 2011, p. 41).

Para a efetivação de tal proposta, segundo Cappelletti e Garth (1988) foi necessário a criação de legitimados que atuassem em defesa dos seus representantes. No Brasil cita-se a ACP que tem o Ministério Público como sendo o seu principal representante.

Aquela linha de legitimação individual, válida na maioria dos casos, corresponde ao tratamento *atômico* tradicionalmente dado aos conflitos, sem cogitar da dimensão supraindividual que estes podem muitas vezes apresentar; sucede-lhe agora o impulso doutrinário no sentido da *molecularização* do direito e do processo, ou seja, do tratamento dos conflitos a partir de uma ótica solidarista e mediante soluções destinadas também a grupos de indivíduos e não somente a indivíduos enquanto tais. (DINAMARCO, 2013, p. 329, grifo do autor.)

Fernandes e Pedron (2008) ensinam que nesse segundo momento o objetivo é transpassar a ideia clássica de legitimidade ativa individual, para uma concepção mais ampla que permitisse grupos, instituições coletivas como representantes das moléculas de direito e não apenas a fragmentarização do direito em diversas demandas individuais.

Nas palavras de Cappelletti e Garth (1988, p. 51) “A visão individualista do devido processo judicial está cedendo lugar rapidamente, ou melhor, está se fundindo com uma concepção social, coletiva. Apenas tal transformação pode assegurar a realização dos ‘direitos públicos’ relativos a interesses difusos.”

Em decorrência da segunda onda de direitos no Brasil foram implementadas a Lei da Ação Civil Pública (ACP), e, também, o mandado de segurança coletivo que confere, por exemplo, legitimidade ativa aos sindicatos para a representação dos seus constituintes. (FONSECA, 2009).

Carneiro (1999) explica que a Lei n. 7347/85, que criou a ACP, teve o âmbito de aplicação posteriormente modificada pelo Código de Defesa do Consumidor na Lei 8.078/1990, o qual amplia o rol de hipóteses ao acrescentar também os interesses individuais homogêneos. Destarte, apresenta mecanismos para defesa dos interesses coletivos, difusos permitindo legitimidade ativa a diversos membros da sociedade para representação dos litígios que envolvam questões ambientais e de consumidores, por exemplo. (CARNEIRO, 1999).

A necessidade de se repensar conceitos, institutos e procedimentos tradicionais do processo civil – edificado para solução de controvérsias individuais – de forma a adequá-los à tutela dos interesses difusos e coletivos levou a reformas atinentes à

ampliação da legitimidade ativa e à redefinição de conceitos básicos como o de “citação” e do “direito de ser ouvido, à instituição de um “representante adequado” para agir em nome da coletividade e à remodelação dos tradicionais limites subjetivos da coisa julgada, como garantia da efetividade, de forma que a decisão obrigue a todos a que se destina, ainda que não tenham tido a oportunidade de se manifestar em juízo. (GONTIJO, 2015, p. 23).

Em suma, a segunda onda definiu estratégia para avançar contra a crise da representatividade, pois ao permitir que diversas demandas com pontos em comum pudessem ser representadas por um único legítimo ativo capaz contribuiu ainda para a redução das demandas individuais nas instituições, além de contribuir para a celeridade na resolução das demandas de massa uma vez que a decisão proferida se aplica a todos os representados.

Cappelletti e Garth (1988) após traçarem os ditames das duas primeiras ondas, como visto a primeira relacionada às barreiras econômicas, e a segunda quanto aos direitos coletivos, percebem que estas são apenas algumas vertentes do sistema de acesso à justiça.

O sistema pode ser aprimorado e também é possível um leque de opções que buscam “[...] resolver o obstáculo das deficiências inter-relacionadas da estrutura do sistema judiciário e do processo”. (PORTO, 2009, p. 35).

Quanto à terceira onda Fernandes e Pedron (2008) asseveram que neste período ocorre uma análise do sistema através do campo de visão macro, isto é, relaciona o sistema como um organismo, e não somente em problemas isolados. A partir disso, a pesquisa desenvolve medidas para mudanças de reformas processuais que influenciam diversos aspectos processuais simultaneamente. Cita-se neste ponto a criação de tribunais para simplificação de demandas.

Mancuso (2015) apresenta a dificuldade na conceituação da terceira onda, a qual é proposta por Cappelletti e Garth (1998) como sendo o enfoque de acesso à justiça, que engloba a assistência jurídica e os direitos difusos, e se traduz na criação de microssistemas que possibilitam o acesso a todos. Outrossim, destaca-se do referido período a inserção de mecanismo com intuito de prevenir as lides, baseada na conciliação.

Nessa senda, Fonseca (2009) explica que este período é ressoado até os dias atuais, mantendo sua contemporaneidade pois interage com “[...] quatro objetivos principais: simplificação dos procedimentos, redução dos custos advindos da demora da tramitação da ação, aprimoramento da qualidade do procedimento jurisdicional e efetividade da tutela.” (FONSECA, 2009, p. 43).

Para Alvim (2003) trata-se do momento mais importante pois modifica o sistema processual, além de permitir inovações com intuito de evitar conflitos. Dentre elas influenciou

na criação dos juizados especiais e reformas processuais do CPC 1973 e como defendido por Theodoro Júnior *et al* (2015) como um dos fundamentos do Código de Processo Civil de 2015.

Posto isso, o enfoque no acesso à justiça é concebido para solucionar os impedimentos do acesso ao judiciário e contribuir para a visão conciliatória do processo e permitir também outros meios para resolução dos litígios, como por exemplo os Centros de Conciliação. Citam-se as palavras de Cappelletti e Garth (1988) que resumem a terceira etapa de modificações processuais;

Inicialmente, como já assinalamos, esse enfoque encoraja a exploração de uma ampla variedade de reformas, incluindo alterações nas formas de procedimento, mudanças na estrutura dos tribunais ou a *criação de novos tribunais*, o uso de pessoas leigas ou paraprofissionais, tanto como juízes quanto como defensores, modificações no direito substantivo destinadas a *evitar litígios ou facilitar sua solução e a utilização de mecanismos privados ou informais de solução dos litígios*. Esse enfoque, em suma, não receia inovações radicais e compreensivas, que vão muito além da esfera de representação judicial. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 71, grifou-se)

Nesta esteira, é importante destacar que uma das principais contribuições da terceira onda é a denominada “justiça informal”, isto é, aquela com princípios voltados a simplificação dos procedimentos e a desburocratização do Poder Judiciário, que se corporifica na figura dos Juizados Especiais (KIM ECONOMIDES, 1999), como será melhor abordada a seguir.

3.2 Juizados Especiais

Ferraz (2010) aponta que os juizados especiais cíveis são frutos dos estudos do Projeto Florença, entretanto o Brasil não acompanhou as chamadas “ondas renovatórias”. Isto, porque, segundo Ferraz (2010), apesar da influência, as modificações realizadas no Brasil não atenderam aos anseios imediatos da sociedade e as propostas apresentadas por Cappelletti e Garth (1988).

Por outro lado, cumpre lembrar que as reformas de Florença não seguiram uma ordem cronológica, tendo em vista a gama de países pesquisados (FERNANDES; PEDRON, 2008). Soma-se a isso o fato de o Brasil não ter sido um dos países estudados, embora tenha sido influenciado pelas ideias de Cappelletti e Garth. Como exemplos dessa influência, podem ser apontadas, a Lei da Ação Civil Pública e a do mandado de segurança coletivo que

representam o enfoque da segunda onda, acrescenta-se ainda mais, a mudança na estrutura do poder judiciário com a criação dos juizados especiais, modelo este em consonância ao previsto na terceira onda renovatória, o qual paralelamente foi acompanhado pela conscientização de novos direitos propiciados pelo Estado Social.

Com a emergência de novos espectros sociais – novos direitos e novos sujeitos -, cresceu também a procura pelo aparelho judiciário. Este, todavia, mostrou-se repleto de técnicas já ultrapassadas e de procedimentos demorados, não dando conta da crescente demanda. A necessidade de simplificar os procedimentos para viabilizar a acessibilidade ao aparelho judiciário tornou-se latente. (GOMES NETO; PORTO, 2008, p. 152)

Conforme Dinamarco (2013) os juizados especiais são uma forma de efetividade, a qual se consolida com as mudanças no sistema processual, e a principal característica é a informalidade. “Trata-se de um novo processo, revolucionário, no modo como se pretende que se relacionem os seus sujeitos e nos rumos pelos quais se quer que o juiz conduza os seus interesses, marcadamente buscando a conciliação e depois julgando com obcecada preocupação pela justiça. (DINAMARCO, 2013. p. 345-346).

Nesse trilhar, Mancuso (2015) cita que a época de sua criação alguns setores da sociedade criticaram o projeto de lei dos juizados, então de pequenas causas, como, por exemplo a Ordem de Advogados do Brasil (OAB), sob o argumento da existência de uma divisão da justiça em dois lados, a “justiça dos ricos” e a “justiça dos pobres”.

Segundo Ferraz (2010, p. 29) “[...] é preciso ter em mente que os Juizados foram estruturados para solucionar, de forma adequada, uma categoria bastante específica de interesses: cotidianos, de baixo valor ou complexidade e, sobretudo, de impactos restritos aos litigantes.”

Repugnam esse pensamento Tourinho Neto e Figueira Junior (2010) pois defendem que a limitação imposta tendo por referência o valor da causa a determinados salários mínimos não excluem outras camadas da sociedade, muito pelo contrário permitem que todos participem e possam usufruir de um processo mais simplificado.

O maior obstáculo enfrentado à efetiva implantação deste novo processo foi a resistência oferecida pelos operadores do direito frente às inovações e limitações processuais introduzidas, como, por exemplo, a impossibilidade da realização de perícias formais, a restrição ao número de testemunhas, a inexistência de alegações finais, a liberdade do juiz para adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo os fins sociais da lei e às exigências do bem comum e o facultativo patrocínio por advogado. (SILVA JUNIOR, 2010, p. 2)

Ferraz (2010) acrescenta que outro ponto de difícil assimilação pela comunidade jurídica foi a prevalência do princípio da oralidade, uma vez que o pensamento presente era que tudo deveria estar registrado no papel. Acrescenta a pesquisadora que a principal crítica seria a possibilidade de ingresso sem a assistência dos serviços advocatícios pelas partes, característica refutada pela OAB. (FERRAZ, 2010).

3.2.1 Apontamentos sobre a criação dos Juizados Especiais

Pinto (2008) em um estudo da reconstrução histórica sobre a criação dos juizados disserta que primeiramente foram criados os Juizados de Pequenas Causas (JPC). Acrescenta o autor que o projeto de lei teve como um dos expoentes principais o jurista Kazuo Watanabe que se baseou na experiência do direito *common law*, o qual criaram as *Small claims court* nos Estados Unidos. (PINTO, 2008).

Hermann (2010) traz à baila outro importante ponto a destacar que foi a experiência positiva no estado do Rio Grande do Sul com os Conselhos de Conciliação e Arbitragem Gaúchos, que se iniciaram em 1980. Tal acontecimento foi relevante pois justificou ao legislador brasileiro de 1984 que era possível a aplicação do ordenamento jurídico do *common law* ao sistema processual brasileiro, o *civil law*.

O contexto para a criação foi o período político de abertura da ditadura militar promovida pelo então general João Baptista Figueiredo, que teve como um dos seus projetos a instituição do Ministério da Desburocratização, bem como uma das suas missões estudar a experiência americana das *Small Claims Courts* de Nova York (FERRAZ, 2010).

Mancuso (2015) em consonância à Exposição de Motivos do anteprojeto da Lei Federal nº 7.244, de 7 de novembro de 1984 explica que os Juizados daquela época tinham por ideal preencher as lacunas do processo comum, isto é, uma justiça com o viés de aproximação às pequenas causas com o intuito da solução pacífica e a prevenção de conflitos, evitando a utilização de outras formas de resolução dos conflitos.

Os Juizados contribuíram também decisivamente para promover a cultura da paz, ou seja, para se buscar a composição de litígios, não apenas pelas vias adversariais ou litigiosas próprias da justiça tradicional, em que a contenda é resolvida com a sentença, mas sim, partindo-se para busca do entendimento das partes, seja com uma intervenção mais direta do terceiro, por intermédio da conciliação, seja com a mediação para que as próprias partes encontrem a solução de sua controvérsia. (HERMANN, 2010, p. 26-27)

Dessa forma, a criação dos juizados se baseia numa justiça participativa que tem por objetivo permitir o exercício da cidadania pela sociedade e, dessa maneira, atender aos anseios daquela época por uma justiça menos burocrática e formal, e que aproximasse as instituições judiciárias aos até então marginalizados. (FERRAZ, 2010)

Bochenek (2004) informa que a Lei 7.244 de 1984 ao criar o Juizados Especiais de Pequenas Causas os prevê como sistema processual facultativo, ficaria a cargo da União, Estados e Distrito Federal a sua criação. Tal orientação então em consonância com a ordem constitucional da época, uma vez que não havia antes da Constituição de 1988 nenhum dispositivo que versasse sobre os juizados.

Nesse mesmo sentido, Chimenti (2012) discorre que tal previsão era expressa logo no primeiro artigo da revogada Lei n. 7.244/84, a citar “Art. 1º - Os Juizados Especiais de Pequenas Causas, órgãos da Justiça ordinária, *poderão ser criados* nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, para processo e julgamento, por opção do autor, das causas de reduzido valor econômico.” (grifou-se).

Tal perspectiva foi alterada a partir da Constituição de 1988 que traz em seu texto original a autorização para a criação dos juizados. Contudo, versa sobre juizados, inicialmente, apenas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, como expõe o artigo 98 da CRFB/1988 descrito abaixo:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; (BRASIL, 1988).

No que tange a previsão constituição Ferraz (2010) destaca que a Constituição de 1988 estabeleceu dois dispositivos para tratar dos juizados, o já citado Art. 98, I e também o Art. 24, que prevê a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, no inciso dez para a “[...] criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas” (BRASIL, 1988).

Rocha (2002) aponta que a doutrina, diante das duas previsões constitucionais, passou a compreender como sendo dois sistemas diferentes, um destinado às pequenas causas e outro com competência para as causas cíveis e criminais que tinham menor complexidade. Fato este que somente resolvido com a regulamentação a Lei. 9099/1995 que revoga a Lei de

Juizados de Pequenas Causas. (ROCHA, 2002).

Chimenti (2012) comenta que o dispositivo Constitucional foi regulamentado pela Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, que mudou a nomenclatura de Juizados de Pequenas Causas para Juizados Especiais e estabeleceu como sendo uma obrigação, isto é, sua criação, imposta aos Estados e Distrito Federal.

A referida lei carece de regulamentação quanto aos juizados no âmbito federal, uma vez que não havia tal disposição inicialmente (CHIMENTI, 2012). Somente foi acrescentada com a Emenda Constitucional (EC) n. 22, ao trazer, no parágrafo único, a autorização para a Lei Federal criar os Juizados no âmbito de atuação. Ademais, com a EC n. 45 foi inserido um novo parágrafo no art. 98, da CRFB/1988 sobre custas e emolumentos, dessa forma, a previsão dos Juizados Especiais Federais (JEF) encontra-se disposta, atualmente, no parágrafo primeiro.⁵

A regulamentação do dispositivo constitucional entrou em vigor 6 anos depois com a Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001 que dispõe dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal (CÂMARA, 2009). A Lei n. 9.099/95 e a Lei n. 10.259/2001, segundo Câmara (2009), constituem um mesmo estatuto, podendo se aproveitar disposições de ambas, desde que não haja nenhuma incompatibilidade.

Nesse sentido, cumpre lembrar a observação de Mancuso (2015) ao acrescentar que se soma ao rol de previsões legislativas no ordenamento jurídico brasileiro sobre juizados a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que versa sobre a criação dos Juizados Fazendários.

De maneira sucinta, Ferraz (2010) apresenta as contribuições advindas após a Lei n. 7.244/84 e consolidadas com os demais dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Dentre tais contribuições, destaca-se a ampliação da competência e a superação da preconcepção de que os juizados fossem destinados apenas aos mais carentes, fato este que desvirtuava o sistema e constituiria assim um entrave a efetivação dos juizados (FERRAZ, 2010).

Por outro lado, Mancuso (2015) discorre que, mesmo em meio a tantos pontos positivos, a criação dos juizados permitiu um engessamento do judiciário brasileiro. Para o autor, a facilidade de acesso aos juizados desencadeou, na verdade, um aumento no número de demandas, pois os litigantes passaram a não-mais procurarem outras formas para a

⁵Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão.

[...]

§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. (BRASIL, 1988).

resolução dos problemas, como uma negociação direta entre as partes, ou a via administrativa, em casos com essa possibilidade de resolução (MANCUSO, 2015), por exemplo

Com efeito, após algum tempo, esse franqueamento acabou projetando uma externalidade negativa, qual seja o desestímulo à busca por outros meios auto e heterocompositivos e, a par disso, se insuflou a cultura demandista, tudo acarretando a sobrecarga de serviço nesses Juizados, muitos com pautas de audiências postergadas para mais de ano, o que lhes têm subtraído a eficiência inicialmente esperada. (MANCUSO, 2015, p. 141)

Em sentido contrário Bochenek (2013) pondera que o aumento da demanda também tem como motivo a conscientização da população sobre os seus direitos. Além disso, muitos são os casos que ainda são resolvidos por outros meios que não seja o judiciário.

Diante do crescimento do número de demandas, necessariamente criam-se filtros para desafogar o Judiciário. Dentre esses filtros, está o “interesse de agir”, condição da ação prevista no CPC que serve de barreira, quando a parte litigante, por exemplo, não busca primeiramente outras formas para solucionar o seu conflito, como a via administrativa. Nesse sentido, Contijo (2015) ao discorrer sobre o tema ações previdenciárias sem prévio requerimento administrativo conclui, em conformidade com entendimento do STF, que tais ações devem ser indeferidas, por carecerem de interesse de agir.

Para a autora o acionamento do judiciário, em especial dos Juizados Especiais Federais, sem a devida necessidade é altamente dispendioso e vai de encontro aos anseios da sociedade (CONTIJO, 2015).

Dessa forma, como exemplificação Contijo (2015) aponta algumas externalidades negativas, ocasionadas em virtude de tais demandas desnecessárias, cita-se: o custo financeiro para o requerente e o Estado, o custo-tempo, uma vez que a decisão administrativa é bem mais célere do que a judicial e também que estas ações acabam por insuflar o Poder Judiciário com uma quantidade acima da carga atualmente suportável.

3.3 Juizados Itinerantes

Santos (2007) discorre sobre a política dos juizados itinerantes com o conceito de “justiça democrática de proximidade”. Para ele é uma das principais contribuições e uma criação brasileira para vencer os desafios impostos pela territorialidade. (SANTOS, 2007).

Neste domínio, penso que a ideia central é a construção de uma justiça democrática

de proximidade. Não basta uma justiça de proximidade. As pessoas que vivem nas favelas sabem o que é um polícia de proximidade. É aquele que bate à entrada e bate à saída da favela. O que precisamos é de uma justiça democrática de proximidade. (SANTOS, 2007, p. 57)

Tal conceito encontra complemento ao que Nunes (2009) denomina processo democrático, como sendo aquele que sobrepesa a celeridade processual tendo em vista as garantias constitucionais do processo, o que Fernandes e Pedron (2008) entendem por acesso à justiça qualificado.

Em síntese, a justiça itinerante propicia o acesso ao judiciário àqueles que, por questões geográficas, estavam impedidos de exercer os seus direitos, seja o direito fundamental previsto no Art. 5º, XXXV,

da CRFB/1988, seja o direito fundamental do acesso à justiça, que requer para a qualificação deste procedimento através da observância dos princípios processuais.

De fato, é notória a importância do trabalho desenvolvido através da Justiça itinerante, que surge para democratizar o acesso à justiça e amenizar o problema da ausência do Poder Judiciário em muitos municípios e comunidade, fator que contribui para o estreitamento do canal de acesso à Justiça, podendo até inviabilizá-lo, através do alijamento da população. (CAVALCANTE, 2015, p. 149)

Azkoul (2006) em estudo sobre o tema destaca que o Brasil é um dos primeiros países a utilizar o sistema judiciário itinerante. Para o autor a grande inovação do sistema é justamente a saída dos magistrados dos tribunais para proferir sentenças, em outras palavras a desformalização processual. (AZKOUL, 2006). A Suprema corte americana também desenvolve mecanismo semelhantes a proposta dos itinerantes, trata-se *Appeals on Wheel* (apelação sobre rodas). (MELO, 2015).

Dessa maneira, tratam-se de verdadeiros tribunais que visam combater um aspecto basilar que impede o acesso ao judiciário, ou seja, o geográfico. “Foi o Poder Judiciário amapaense que primeiro cuidou do Juizado Itinerante, chegando junto à população, com efetividade, através das ações dessas unidades volantes especializadas.” (TOURINHO NETO; FIGUEIRA JUNIOR, 2010, p. 59).

Nessa esteira, além da inovação processual que foi a criação dos juizados especiais, os juizados itinerantes desempenham função essencial, isto é, propiciar o acesso à justiça, contribuindo assim, ao pensamento proposto por Cappelletti e Garth (1988) na terceira onda renovatória.

O Juizado Itinerante, terrestre ou fluvial, tem por objetivo levar o atendimento judiciário até o cidadão, principalmente aos setores mais pobres da sociedade, situados nas periferias das cidades. Geralmente, é constituído de uma unidade móvel, que funcionava em um ônibus, ou caminhão, ou embarcação, adaptado e preparado para levar uma equipe composto por juizes, conciliadores, atendentes judiciários e pessoal de apoio, para atender a população pobre, as comunidades ribeirinhas, sem nada cobrar e de forma ágil, eficiente e desburocratizada. (TOURINHO NETO; FIGUEIRA JUNIOR, 2010, p. 73).

Economides (1999) discorre que um dos pontos deficientes do projeto Florença foi em relação ao estreitamento das distâncias. Tal fato é agravado principalmente em países com tamanho continental, como é o caso do Brasil. “No entanto, apesar de o acesso à justiça ter, certamente, uma significativa dimensão geográfica, a maioria dos primeiros estudos sobre as “necessidades jurídicas” descuidou completamente desse aspecto. ” (ECONOMIDES, 1999, p. 66).

Conforme ensinamento de Cappelletti e Garth (1988) é verificado que os usuários presentes na modalidade justiça itinerantes são aqueles litigantes não habituais, ou seja, que não têm conhecimentos da organização do judiciário. Trata-se dessa forma, segundo Cappelletti e Garth (1988), de um jurisdicionado que não possui uma carga teórica ou empírica para compreender os procedimentos formais de acesso ao judiciário. Constituem assim, mais um dos obstáculos ao acesso à justiça. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988).

Assim, é seguro afirmar que, a despeito dos crescentes índices de movimentação processual nos Juizados, ainda há muitos cidadãos afastados do Judiciário, não por renúncia, mas por pleno desconhecimento do direito, caracterizando o fenômeno que chamo de “litigiosidade latente”. (FERRAZ, 2010, p. 87).

Tal forma de justiça possui uma autorização da Constituição Federal em três diferentes dispositivos, todos inseridos a partir da EC nº 45 de 2004. No que se refere a Justiça Federal é disposto no “Art. 106, § 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.”. Os outros dispositivos repetem o dispositivo supracitado com a adequação para os Tribunais Regionais do Trabalho, art. Art. 115, § 1º, e aos Tribunais de Justiça, no Art. 125, § 7º.

Maciel (2009) aponta que anteriormente a previsão constitucional EC nº 45 de 2004 alguns Estados já criavam programa de justiça itinerante com base no Art. 94, da Lei n. 9.099: ”Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências realizadas fora

da sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas”. Este dispositivo, para Azkoul (2006), implicitamente é um elemento originário para o movimento dos juizados itinerantes, que serviu de suporte para o legislador constitucional positivizar tal previsão no âmbito dos tribunais.

Além disso, a Lei nº 12.726, de 2012 acrescentou o parágrafo único no art. 94 que prever, frisa período anterior a EC n. 45 que: ”No prazo de 6 (seis) meses, contado da publicação desta Lei, serão criados e instalados os Juizados Especiais Itinerantes, que deverão dirimir, prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional .”(BRASIL, 2012).⁶

Ao discorrerem sobre o procedimento de atuação dos juizados especiais itinerantes no âmbito federal, Bochenek (2013) e Cavalcante (2015) explicam que são constituídos de três etapas. Segundo estes autores, primeiramente tem-se a divulgação com todos períodos por meios de comunicação na região ou cidade em que se realizarão os trabalhos, a informação contempla o período em que ocorrerá a segunda etapa do programa.

A segunda fase é a de atermção, e consiste no período no qual os servidores e estagiários realizam atendimentos ao jurisdicionado e em ato contínuo já redigem a reclamação, documento que dará início ao processo, logo equivalendo à petição inicial (CAVALCANTE, 2015). Por fim, a terceira etapa contempla as audiências, com instrução e julgamento. (SOUZA, 2010).

3.3.1 Características dos Juizados Especiais e Juizados Itinerante

Abreu (2008) arrazoa que a Lei 9.099/95 estabelece princípios informativos do sistema dos juizados especiais. Tal previsão está expressa no “ Art. 2º - O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação” (BRASIL, 1995).

Como cita Silva Junior (2010) apesar do dispositivo referir-se à nomenclatura de critérios a doutrina entende que na verdade tratam-se de princípios. Defende tal posicionamento Câmara (2009) o qual considera como sendo princípios basilares dos

⁶ Outro ponto legislativo a destacar é o que se depreende do Art. 22 da Lei nº 10.259 que em 2001 já previa no seu parágrafo único que “O Juiz Federal, quando o exigirem as circunstâncias, poderá determinar o funcionamento do Juizado Especial em caráter itinerante, mediante autorização prévia do Tribunal Regional Federal, com antecedência de dez dias.” (BRASIL, 2001).

juizados, não admitindo ingerências que desvirtuem a dinâmica dos princípios supracitados.

Para Hermann (2010) os princípios elencados acima não são novidades no sistema processual brasileiro, pois já estavam presentes no CPC/1973. O que verdadeiramente diferencia é a sua forma de aplicação, no sistema dos juizados, em que o processo gira em torno desses direcionamentos com intuito de maximizar a simplicidade e a desburocratização dos atos processuais. (HERMANN, 2010).

Partindo para a análise dos princípios, o primeiro deles é o da oralidade. Conforme Abreu (2008) este princípio contrapõe a prevalência dos atos escritos, e permite que sejam realizados desde a petição inicial até a execução via procedimento oral.

Partilha desse entendimento, Câmara (2009) para quem em decorrência do princípio em questão ocorreria uma supremacia da palavra falada sobre a escrita. O que de fato, para o autor, não acontece uma vez que a petição proposta oralmente deverá ser reduzida a termo, e, na prática, os profissionais acabam utilizar atos escritos (CÂMARA, 2009).

Bochenek (2004) explica que é necessário distinguir o princípio da oralidade do procedimento oral, uma vez que o princípio não se resume somente a esta vertente, de fato vários princípios são derivados, cita-se, por exemplo, a concentração dos atos em única audiência de conciliação, instrução e julgamento.

O segundo princípio refere-se à simplicidade ou informalidade e tem por objetivo romper com o formalismo exacerbado que obstrui a justiça (CÂMARA, 2009). “Essa informalidade é essencial para que os Juizados atinjam um de seus principais escopos: aproximar o jurisdicionado dos órgãos estatais incumbidos de prestar jurisdição (CÂMARA, 2009, p. 17) ”.

Outro princípio a destacar é o da economia processual. “O princípio da economia processual reflete a necessidade de se obter o máximo de resultado com o mínimo de esforço.” (DUARTE; OLIVEIRA JUNIOR, 2012, p. 29). Bochenek (2004) ensina que as principais contribuições do referido direcionamento são a cumulação de pedidos e também o julgamento antecipado.

O princípio da celeridade presente nos juizados especiais visa obter julgamentos mais rápidos sem restrições às garantias fundamentais (CHIMENTI, 2012). Destarte, com a emenda constitucional nº 45/2004 o direito a um processo sem dilações indevidas foi expressamente alcançando a qualidade de direito fundamental, ainda que para parcela da doutrina o art. 5º, inciso LXXVIII da CRFB/1988, só tenha vindo a consagrar a realidade plenamente identificável no princípio do devido processo legal (CHIMENTI, 2012).

A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a idéia [sic] de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana, na medida em que permite a transformação do ser humano em objeto dos processos estatais. (MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 545).

Sobre esse ponto, Theodoro Júnior (2008) demonstra que mesmo com a referida emenda 45/2004, o Brasil não dispõe de mecanismos avaliativos dessas mudanças. Outrossim, o problema não está apenas na morosidade processual, mas no mecanismo processualista como um todo, portanto, não se trata apenas de processos mais céleres, mas que possibilitem efetivamente o acesso à justiça. (THEODORO JUNIOR, 2008).

No que tange à competência, esta deve ser analisada a partir de três critérios, em razão do valor, do território e da matéria (BOCHENEK, 2004).

Quanto ao critério valorativo há diferenciação entre a Lei n. 9.099/1955 que prevê causas até 40 salários mínimos, e a Lei n. 10.259/2001 que traz a previsão no âmbito federal de até 60 salários mínimos. Excluem deste parâmetro valorativo, causas com ritos especiais, como, por exemplo, a ação popular (MENDES, 2012). O intuito do legislador é resguardar dos sistemas, as demandas que não condizem com o proposto para os juizados, ou seja, processos simplificados e céleres (MENDES, 2012).

No tocante ao critério material, os Juizados Especiais fazem remissão a previsão no CPC. O Código de Processo Civil de 2015 não versou da competência dos Juizados, pelo contrário, as disposições finais e transitórias do novo *codex* estabelecem no Art. 1.063 que “Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.” (BRASIL, 2015).

Para Chimenti (2012), tais casos, como os de reparação de danos causados a veículos, reivindicação de coisas e demais previsões do art. 275, inciso II do CPC/1973 não obedecem ao critério valorativo, mas sim à matéria tratada.

Já sobre a competência territorial, Carvalho (2010) explica que a principal regra é o foro ser no domicílio do réu. Trata-se assim da redação contida no inciso I, do Art. 4º da Lei n. 9.099/1995, que diz: “I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório”.

Para Mendes (2012) a competência territorial na Lei n. 10.259/2001, que

disciplina os juizados no âmbito federal, não versou nenhum critério para sua definição. Frisa o autor, a interessante previsão do artigo nº 20, segundo a qual, “onde não houver Vara Federal, a causa poderá ser proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4º da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual”. (MENDES, 2012)

A supracitada previsão, é de difícil aplicação, pois no âmbito da Justiça Federal no Maranhão os juizados funcionam em conjunto com as varas federais nas subseções, o que não permite a margem de escolha prevista pelo legislador.

4 O ACESSO À JUSTIÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS ITINERANTES NO MARANHÃO

Este capítulo tem por objetivo analisar o acesso à justiça nos aspectos quantitativo e qualitativo dos JEFIT's no Maranhão, a partir da coleta de dados disponíveis no site do TRF1, bem como de informações adquiridas em pesquisa de campo.

Cumprir destacar que o estudo tende a pesquisar a efetividade do sistema de JEFIT, em que se inter-relacionam aspectos do conceito utilizado por Amartya Sen, o qual entende justiça baseada na perspectiva capacitária, isto é, com o desenvolvimento das liberdades para o exercício das capacidades, a fim de possibilitar escolhas pelo indivíduo. Nesse estudo busca-se delimitar o exercício do direito ao acesso à justiça através dos JEFIT's.

Primeiramente, efetividade é conceituada por Barroso (2015) como sendo a relação entre os preceitos do direito positivado e os seus resultados obtidos no campo social.

Nesse mesmo sentido Nader (2014) explicar que a efetividade deriva de um dever jurídico, o qual é recepcionado tanto pelos operadores do direito como pela sociedade com o objetivo de cumprimento da função social. Para este autor, faz-se necessário observar, a partir do momento da criação da norma até a sua subsunção aos fatos, em todas as suas etapas, o alcance do grau mais elevado de efetividade (NADER, 2014).

Efetividade, em suma, significa a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. (BARROSO, 2015, p. 255).

Sarlet (2011) e também Barroso (2015) também denominam efetividade como sendo a eficácia social da norma. Segundo Nader (2014) efetividade e eficácia são conceitos diferentes, este último é um elemento constitutivo da norma, sem a qual esta não deveria existir.

Portanto, eficácia trata do objetivo da norma, o alvo ao ser alcançado, o que causa a semelhança dos conceitos é a relação das metas sociais (eficácia) com os resultados práticos, a modificação do campo social (efetividade).

Para Bedaque (2010), a efetividade no campo processual se relaciona com o cumprimento das garantias processuais. Nesse sentido, é necessária a observância da segurança jurídica para a determinação de um processo efetivo. (BEDAQUE, 2010). Destarte,

Processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os valores segurança e celeridade, proporciona às partes o resultado desejado pelo direito material.

Pretende-se aprimorar o instrumento estatal destinado a fornecer a tutela jurisdicional. Mas constitui perigosa ilusão pensar que simplesmente conferir-lhe celeridade é suficiente para alcançar a tão almejada efetividade. Não se nega a necessidade de reduzir a demora, mas não pode fazê-lo em detrimento do mínimo de segurança, valor também essencial ao processo justo. (BEDAQUE, 2010, p. 49)

Nesse mesmo giro Nunes (2012) compreende que acesso efetivo é aquele que resguarda os princípios processuais, dentre eles, o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Por outro lado, Cappelletti e Garth (1988) apontam a noção de efetividade coadunado à paridade de direitos as partes. Isto é, para esses autores

A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia ser expressa como a completa “igualdade de armas” — a garantia de que a condução final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 15).

Portanto, nota-se que a definição de efetividade é trabalhada em dois planos na doutrina. Um plano conexo ao direito material, pertinente às mudanças sociais e, outro ligado à esfera do direito processual, o qual, em suma, refere-se ao cumprimento das garantias processuais, conforme Nunes (2012).

4.1 Efetividade e JEFIT's

Ferraz (2010) em estudo sobre os juizados delimita a efetividade como sendo relacionada ao conceito de utilidade, que está pautado estritamente com o resultado do processo e a sua execução.

Esse é, naturalmente, um fato comum e corrente, mas existe uma tradição tão longa, em partes da economia e da filosofia política, tratando uma característica supostamente homogênea (como a renda ou a utilidade) como a única “coisa boa” que poderia ser facilmente maximizada (quanto mais, melhor) que há certo nervosismo em enfrentar um problema de avaliação envolvendo objetos heterogêneos, assim como a avaliação das capacidades e dos funcionamentos. (SEN, 2011, p. 273)

Neste trilhar Carneiro (1999) ao realizar estudo sobre acesso à justiça amplia o leque dissecando a temática em quatro planos quais sejam, a utilidade, a acessibilidade, operosidade e proporcionalidade. Nota-se assim que a utilidade é apenas um dos componentes

que influenciam a análise da efetividade do sistema, no caso em dos JEFIT's.

No que tange ao elemento utilidade, assim como Ferraz (2010) conclui no conceito supracitado, Carneiro (1999) compreende este como sendo o provimento do bem da vida, isto é, o objeto principal do pedido pretendido pela parte proponente numa tutela. Afirma o autor, no mesmo sentido de Bedaque (2010) que é necessário um equilíbrio entre a celeridade e a segurança jurídica, permitindo assim a efetiva utilidade do processo. (CARNEIRO; 1999).

Nesse ponto de vista, a perfeição desse dualismo celeridade e segurança jurídica seria a chamada, utópica, jurisdição instantânea (CARNEIRO, 1999) isto é, “A jurisdição ideal seria aquela que pudesse, no momento mesmo da violação, conceder, a quem tem razão, o direito material.”. (CARNEIRO, 1999, p. 79).

O segundo plano a destacar é a acessibilidade. Refere-se ao ponto de partida de Cappelletti e Garth (1998), o qual tem por escopo o acesso ao judiciário com aumento de medidas que visem a assistência judiciária gratuita, direito este garantido no art. 5º, XXXIV da Carta Maior de 1988.

Nessa perspectiva, Fernandes e Pedron (2008) compreendem que o acesso à justiça se relaciona com efetividade na medida em que a ampliação da acessibilidade confere ao sistema decisões justas e contribuem para a pacificação social.

Demais disso, a acessibilidade segundo Carneiro (1999) é correlacionada com o direito à informação, ou seja, trata-se de condição sem a qual a acessibilidade não seria efetivada. Este é um dos planos principais, pois um cidadão bem informado, conhecerá os seus direitos e poderá exigir o devido respeito aos mesmos.

Por conta disso, a primeira etapa dos juizados itinerantes é a chamada fase da divulgação, para levar à população abrangida informações sobre o sistema, os requisitos para ingresso com as demandas, as datas de atendimentos, entre outros elementos.

Souza (2010) explica que no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região a divulgação é realizada através dos meios disponíveis nos municípios atendidos, por meio de rádio, TV, jornal, folhetim, dentre outros. Além disso, são realizadas reuniões com os sindicatos dos trabalhadores rurais, as quais abarcam a coletividade dos seus associados (SOUZA, 2010).

A fase de divulgação visa a ir em busca do que Ferraz (2010) conceitua como a litigiosidade latente e contida.

[...] a litigiosidade latente é a completa inércia do cidadão, decorrente do “desconhecimento”. Assim, na litigiosidade contida, a parte sabe qual é o seu direito, mas “reprime-o”; na latência, o sujeito sequer tem discernimento para detectar a existência de um direito material passível de reivindicação. (FERRAZ, 2010, p. 88).

Outros dois pontos apontados por Carneiro (1999) são a operosidade e a proporcionalidade.

O sentido adotado à operosidade está relacionado à forma de participação das pessoas no sistema. Inclui-se também neste campo as conceituadas formas alternativas como a conciliação, e, também abrangem a perspectiva sobre a formação dos servidores, juízes e advogados (CARNEIRO, 1999).

Já a proporcionalidade é adotada por Carneiro (1999) com o segmento na resolução das colisões dos princípios. Dessa forma, é derivada do acesso à justiça no momento em que norteia a atuação do juiz com o objetivo de propiciar a máxima efetividade no processo. (CARNEIRO, 1999).

Nesse sentido Barcellos (2011) explica que as interpretações das normas processuais devem levar em consideração a máxima eficácia jurídica para assim possibilitar o acesso à justiça e não, em sentido contrário, que suas limitações sejam oriundas de entendimentos restritivos.

Soma-se aos quatro pontos apresentados, a perspectiva capacitária da justiça de SEN (2011), o qual atribui a liberdade das escolhas como sendo o aspecto fundamental.

Vale ressaltar, que apesar de existirem diferentes conceitos para o acesso à justiça, este trabalho seguirá a definição apresentada por Sen (2011). Para este autor, conforme abordou-se no primeiro capítulo, o acesso à justiça tem um conceito restrito (*niti*) e um mais amplo (*nyaya*).

Sen (2011) utiliza-se de conceitos indianos do *niti* e *nyaya*. O primeiro estaria relacionado a um conceito estrito de justiça baseado na análise das instituições e as normas, o qual estaria relacionado a noção de justiça transcendental baseada em instrumentos normativos, Sen (2011) aborda outras questões que refletem na própria instituição e na sociedade e define como sendo conceito mais abrangente de justiça, isto é, o *nyaya*, desenvolvido na análise qualitativa dos juzizados itinerantes, baseadas nos resultados.

Para tanto, o seguinte tópico trabalhará os JEFIT's e a forma como são implementados no Maranhão.

4.2 JEFIT no Maranhão

Os Juizados Itinerantes são um modo diferenciado de acesso à justiça age diretamente no acesso à justiça na concepção de propiciar maiores ferramentas para proporcionar o direito de ação. Trata-se de uma ampliação ao acesso à Justiça com objetivo de atingir sua finalidade, ou sejam levar a jurisdição a camadas das populações ainda não atendidas.

Esta visão diferenciada do sistema jurídico, ao romper com as análises meramente normativas e substantivas, delineou características de uma justiça mais próxima dos consumidores. Isto é, uma justiça feita não só de normas abstratas e ficções legais, mas de prédios públicos, valores financeiros que rodeiam as relações processuais, estruturas e formas de organização para defesa de alguns direitos, entre tantos outros possíveis aspectos. (GOMES NETO; PORTO, 2008, p. 165).

Os Juizados Itinerantes tiveram início no âmbito da Justiça Federal no Maranhão no ano de 2003. A primeira cidade contemplada foi Santa Inês - MA. Até 2015 foram realizados sete (07) juizados itinerantes em diferentes cidades, o último foi na cidade de Barra do Corda com a fase de audiências realizada em dezembro de 2015.

Cavalcante (2015) aponta que não há uma frequência determinada dos Juizados Itinerantes no Maranhão, pois no período de 2003 a 2005 foram realizados quatro JEFIT's e somente em 2009 realizou-se o itinerante na cidade de Governador Nunes Freire. Destaca-se que no período de 2006 a 2008, apesar da Seccional do Maranhão ter solicitado a realização de itinerantes estes não foram autorizados pela Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais (COJEF).

Esquemáticamente, os JEFIT's podem ser alocados da seguinte maneira:

Tabela 1 – JEFIT's no Maranhão no período de 2003 a 2016

ANO	CIDADE
2003	Santa Inês
2004	Presidente Dutra
2004	Pinheiro
2005	Açailândia
2009	Gov. Nunes Freire
2013	Barreirinhas
2015	Barra do Corda

Fonte: COJEF (2016).

Após o ano de 2009 somente ocorreram dois Itinerantes no Estado do Maranhão um em 2013 na cidade de Barreirinhas e outro em 2015 em Barra do Corda.

Nota-se, portanto que não há uma previsibilidade, nem habitualidade na realização

dos Itinerantes, o que dificulta para o cidadão exercer sua capacidade de livremente escolher utilizar essa forma de acesso para dirimir seus conflitos. Além disso, o lapso temporal apresentado na tabela, chama a atenção para a ausência de interesse do Poder Judiciário em promover os JEFIT's, de forma continuada.

Souza (2010) ensina que para a escolha do local do itinerante são realizados estudos prévios e encaminhados para o Tribunal correspondente. Discorre ainda o autor, que apesar do parágrafo único do Art. 22, da Lei n. 10.259/2001 prever o prazo de dez dias de antecedência para solicitação dos itinerantes ao tribunal e é comum ser enviada seis meses antes juntamente com os estudos realizados e as devidas justificativas (SOUZA, 2010).

O planejamento, que engloba desde o levantamento da necessidade de operacionalização do JEFIT até a escolha do local onde serão prestados os serviços judiciários itinerantes e sua área de abrangência, deve ser feito com cuidado, a fim de evitar equívocos que possam colocar em risco todo o funcionamento do Juizado Itinerante. (BASSETTO, 2015, p. 223).

Acrescenta Souza (2010) que para autorização são levadas em consideração pelo TRF1 questões orçamentárias e financeiras, além disso cumpre destacar que o TRF1 é o que compreende a maior área a ser gerida.

Acrescenta-se que o manual para realização do JEFIT no âmbito do TRF1 elaborado pela COJEF aponta diversos requisitos a serem observados no levantamento durante o estudo prévio, dentre eles:

- a) localidade e período de realização, incluído o tempo de deslocamento;
 - b) atividades programadas;
 - c) relação dos profissionais envolvidos com justificativa, excluídos os magistrados e servidores;
 - d) previsão de despesas;
 - e) viabilidade orçamentária da seccional;
 - f) meio de locomoção para deslocamento até o local de realização do juizado, com preferência para o transporte terrestre;
 - g) número de processos procedentes da localidade onde será realizado;
 - h) perfil socioeconômico da população da região;
 - i) dificuldades de locomoção dos jurisdicionados até a sede do JEF;
 - j) previsão de utilização das carretas;
 - k) previsão do número de atermações para fins de instrução e julgamento;
 - l) número aproximado de pessoas a serem atingidas pelo JEFIT.
- (COJEF, 2011, p. 3-4).

Por este ponto, é possível verificar que para realização dos itinerantes são levados em consideração os custos para administração judiciária. Para a minimização dos gastos e tornar a realização dos itinerantes mais econômica. Poleei (2006) acrescenta a possibilidade

de convênios com os Municípios e Estados abrangidos.

Tomando por exemplo, segundo a Seção de Comunicação da Seção Judiciária do Maranhão, em 2009 a escolha do município de Governador Nunes Freire foi em razão desta cidade à época apresentar o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado do Maranhão e também por concentrar grande números de residentes em zona rural, que dependem da agricultura para a subsistência.

Cavalcante (2015) assevera que as principais ações abrangidas no âmbito dos itinerantes estão relacionadas a questões previdenciárias, como: aposentadorias, auxílio doença previdenciário, salário maternidade e benefício assistencial.

Outro problema que se constatou empiricamente foi o de que, como os Juizados estavam funcionando apenas nas capitais e, quando muito, nas subseções judiciárias localizadas nos grandes centros urbanos, a população mais carente do interior do Brasil e, portanto, aquela que tinha seus direitos - principalmente os relacionados com a Previdência Social - sonogados pelos Poderes Executivo e Legislativo ainda não tinha o verdadeiro acesso à Justiça. (SOUZA, 2010, p. 3)

Ao analisar o último itinerante, ocorrido no município de Barra do Corda, pôde-se construir a seguinte tabela;

Tabela 2 - Principais demandas no JEFIT Barra do Corda 2015

Principais Demandas	Nº de ações
Aposentadoria por Invalidez	995
Auxílio-doença previdenciário	3615
Benefício Assistencial	1024
Pensão por Morte	552
Rural – aposentadoria por idade	808
Salário Maternidade	1233

Fonte: Dados obtidos nas entrevistas (elaboração própria).

No itinerante de Barra do Corda foram ajuizadas 8.269 ações. Dessa forma, depreende-se da tabela acima que o último itinerante realizado, quase 50 % (cinquenta por cento) das demandas referem-se a auxílio-doença previdenciário. As demais demandas representam menos de 1% da totalidade, cita-se por exemplo que no Itinerante de Barra do Corda apenas quatro (04) demandas envolviam objeto estranho na à seguridade social, duas envolvendo responsabilidade civil e duas referentes a contratos de empréstimo.

Portanto, neste trilhar, Cavalcante (2015) conclui que os itinerantes são uma política pública que reflete as carências da Justiça Federal e a falta de recursos orçamentárias para a efetivação do princípio do acesso à justiça. Verifica-se ainda que a principal esfera de

litigiosidade nos JEFIT's refere-se justamente às questões de seguridade social, às quais são do Estado o dever de prestar.

Dessa maneira, os JEFIT's permitem através da aproximação do judiciário o exercício do acesso à justiça bem como o acesso a direitos, permitindo, também, nas palavras de Sen (2011), o desenvolvimento pela liberdade.

4.3 Análise do acesso à justiça quantitativo

Conforme demonstrado os JEFIT têm a nobre missão de levar o judiciário àqueles que estão marginalizados pelo sistema judiciário federal. Com isso, parte-se para a constatação da implantação dos itinerantes no período de 2003 a 2016 e os resultados até então obtidos.

A análise quantitativa é importante para verificação estatística, por exemplo por ela é possível avaliar a componente utilidade apresentado por Carneiro (1999) como um elemento do acesso à justiça e por Ferraz (2010) como sendo o principal elemento da efetividade processual.

Primeiramente, averiguou-se a dificuldade ao longo da pesquisa pois alguns dados não estão disponíveis e não foram localizados. Principalmente em decorrência de que não foram registrados dados na perspectiva utilidade-execução.

Além disso, não há uma uniformização dos dados, por exemplo, inicialmente eram registrados apenas o número de ações ajuizadas e pessoas atendidas, somente a partir de 2013 começaram a informar dados sobre os valores obtidos com as Requisições de Pequeno Valor (RPV) em JEFIT's no Maranhão.

O que se constata é que foi priorizado o registro de dados levando em consideração apenas o aspecto quantitativo, isto é, a quantidade de demandas atendidas num determinado prazo, com foco na celeridade processual.

Assim, na tabela a seguir é ilustrado o aspecto quantitativo dos JEFIT's, a saber:

Tabela 3 - Quantidade de demandas atendidas em JEFIT's Maranhão

MUNICÍPIO	Pessoas Atendidas	Ações protocolizadas
Santa Inês	Não divulgado	481
Presidente Dutra	2.600	1.703
Pinheiro	1.813	1.813
Açailândia	4.589	4.589
Governador Nunes Freire	4.800	4.190
Barreirinhas	Não divulgado	Não divulgado

Barra do Corda	9.000	8.269
TOTAL	13.802	12.776

Fonte: COJEF (2016).

A referida tabela demonstra a magnitude do sistema dos juizados itinerantes. Além disso, também o aumento das demandas, tendo por ponto máximo o atendimento de 9.000 pessoas no itinerante de Barra do Corda.

Tal progressão é explicada por Gabbay e Cunha (2014) ao ensinarem que a criação dos chamados novos tribunais, enfoque na terceira onda de Cappelletti e Garth (1988), não significa a possibilidade de redução das demandas. Isto, verifica-se, por exemplo nos Juizados Especiais Federais, nos quais inúmeras demandas que se encontram em latência chegam ao judiciário seja através dos juizados ou JEFIT's.

Corroborando esse ponto de vista Barcellos (2011) para quem o acesso à justiça é um dos componentes do princípio da dignidade da pessoa humana, que tem função primordial ser a porta de entrada para o acesso a outros direitos. Isso é realizado através da ampliação da acessibilidade como aumento da informação, o qual culmina na tendência de que demandas até então desconhecidas sejam levadas ao conhecimento do judiciário.

Isto é, neste país a inacessibilidade relaciona-se com a construção da cidadania da sociedade brasileira, ou ainda, com a plenitude dos direitos de primeira e segunda geração. Motivo pelo qual é possível afirmar-se que a problemática do acesso à justiça, no Brasil, é dupla: diz respeito, primeiro, à formação básica dos direitos civil, políticos, sociais, culturais e econômicos, para só depois desencadear o problema contemporâneo do acesso às novas minorias. (GOMES NETO; PORTO, 2008, p. 172).

Aduz-se também da tabela 2 que ocorre um crivo inicial entre as pessoas atendidas e demandas ajuizadas. Segundo Souza (2010), os crivos estão relacionados primeiramente à questão da jurisdição, ou seja, inicialmente são realizados atendimentos de pessoas que moram em municípios não abrangidos. Estes atendimentos não são atermados e, por conseguinte não são levados à audiência.

Por exemplo, no que tange a jurisdição o itinerante de Barra do Corda abrangeu as cidades de Fernando Falcão, Arame, Joselândia, Itaipava do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Tuntum, Presidente Dutra, Graça Aranha, São Domingos do Maranhão, Lima Campos, Santa Rosa, Fortuna e Santa Filomena do Maranhão sendo o maior até o momento realizado.

Conforme dados obtidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2012) apesar dos números significativos apresentados pelos itinerantes a principal barreira a

ser superada é a falta de recursos financeiros e/ ou humanos, além da ausência da política institucional.

Quanto a isto é importante frisar que os recursos humanos utilizados nos juizados itinerantes são os próprios servidores das varas das seccionais e subseções judiciárias. Dentre esses servidores estão os Magistrados que são deslocados de suas varas de origens por períodos de em média duas semanas para realização das audiências em JEFIT's.

Nesse sentido, Cavalcante (2015) assevera que o a política pública de acesso à justiça dos itinerantes oculta as limitações da Justiça Federal em executar a interiorização do sistema judiciário, visto que o quantitativo de demandas atendidas durante um JEFIT justificaria a instalação de uma subseção judiciária para aquela região.

Essa conclusão é reforçada quando se observa a dupla finalidade dos itinerantes [...] tanto atender populações afastadas de centros que justificassem instalação de varas federais quanto o recebimento de ações em regiões que, a despeito de terem concentração populacional considerável, ainda não têm vara federal instalada. (POLEZZE, 2006, P. 68)

Corroborando esse argumento a verificação de Souza (2010) que em análise aos JEFIT's em Minas Gerais aponta a semelhança entre o número de ações ajuizadas em itinerantes e o número distribuídos em uma vara comum. Assim sendo,

[...] em aproximadamente cinco anos de funcionamento foram postulados por seu intermédio mais de dezenove mil processos, o que significa a distribuição aproximada de uma vara federal comum com movimentação de cerca de três mil processos durante mais de seis anos. (SOUZA, 2010, p. 8)

De acordo com os dados obtidos no Transparência em Números do TRF1, sobre a quantidade de processos em varas comuns da SJMA e os números de ações ajuizadas nos JEFIT's observados na tabela 2 vê-se que os números se aproximam nos primeiros JEFIT's. No entanto, a partir de 2009 o quantitativo é superior, isto é, o número de demandas protocolizadas em JEFIT's se tornou maior em relação ao acervo de processos das varas comuns, com exceção das varas de execução fiscal.

Tabela 4 - Processo em tramitação Varas Comuns até abril de 2016

1ª Vara Federal (Criminal)	2.429
2ª Vara Federal (Criminal)	2.692
3ª Vara Federal (Cível)	4.659
4ª Vara Federal (Exec. Fiscal)	19.771
5ª Vara Federal (Cível)	4.261

6ª Vara Federal (Cível)	4.106
8ª Vara Federal (Ambiental)	2.705
11ª Vara Federal (Exec. Fiscal)	20.633
13ª Vara Federal (Cível)	4.304

Fonte: TRF1 (2016), Ref. Abril/2016 (elaboração própria)

Tal constatação também é possível quando se comparam dados dos processos distribuídos em Juizados Especiais Federais (JEF) da SJMA no período de janeiro a abril de 2016, o qual os JEFIT's superam em período de distribuição/ atermção de duas semanas na localidade abrangida, bem como observa-se que os processos em trâmite se referem em média a processos distribuídos em dois anos ainda pendentes de julgamento.

Tabela 5 - Processos distribuição JEF em 2016 e processos em trâmite

Vara Juizado	Distribuídos até abril/2016	Processos em trâmite
7ª Vara JEF	3.034	15.511
9ª Vara JEF	3.034	13.553
10ª Vara JEF	3.052	16.182
12ª Vara JEF	3.495	14.079

Fonte: TRF1 (2016), Ref. Abril/2016 (elaboração própria)

Deve-se ressaltar que os números de acordos firmados nos JEFIT's demonstram a efetividade desse sistema. Importante destacar, todavia que não houve o comparecimento do INSS no JEFIT Barra do Corda 2015 e dessa forma não foi realizado nenhum acordo. Fato este que desvirtua e demonstra efetividade no que tange ao aspecto utilidade-acordo do último itinerante.

Tabela 6 - A Efetividade em acordos nos JEFIT's Maranhão

MUNICÍPIO	Audiências Realizadas	Acordos	Procedentes	Improcedente
Santa Inês	481	147	Não divulgado	
Presidente Dutra	1.703	842	Não divulgado	
Pinheiro	1.813	738	Não divulgado	
Açailândia	4.589	3.004	Não divulgado	
Governador Nunes Freire	4.190	2.514*	Não divulgado	
Barreirinhas	3.909	2.881	69	829
Barra do Corda	4.943	0	2.527	1.012
TOTAL	21.628	10.126		

Fonte: Cavalcante (2015); TRF1 (2016). *Dados estimados (elaboração própria)

Os dados apontam que diferentemente do JEFIT Barra do Corda, em todos os outros foram realizados acordos. Destacam-se os dados de Barreirinhas em que a maioria das ações foram resolvidas mediante a realização de acordos.

Aduz da tabela 5, que quase 50% (cinquenta por cento) das demandas foram solucionadas através de acordos. Tal constatação está em consonância com o previsto por

Cappelletti e Garth (1988) que atribuem como sendo um dos focos das terceira onda renovatória de direitos a possibilidade de inclusão de outras vias resolutórias de conflitos como por exemplo a conciliação.

No que tange às sentenças executadas, não há divulgação do número exato, nem mesmo dados. Entretanto, em entrevista realizada com Ivan Porto Sá, diretor de secretária da 9ª Vara JEF/MA, tomou-se conhecimento de que até o abril de 2016 já tinham sido emitidas 164 requisições de pequeno valor (RPV) do itinerante de Barra do Corda.

Quanto a dados sobre as RPV's apenas o itinerante de Barreirinhas informou que foram contabilizados a quantia R\$7.817.679,30 (sete milhões oitocentos e sessenta mil e seiscentos e setenta e nove e trinta centavos) o que revela a importância econômica dos itinerantes para a região (COJEF, 2016). Diante de tal dado, compreende-se que um dos objetivos do programa está relacionado à injeção de recursos nas regiões, por isso em 2009 escolheu-se a cidade de Governador Nunes Freire, em razão do seu baixo IDH e da ampla concentração da população rural.

Apesar de não terem sido realizados acordos no último itinerante, constatou-se nas entrevistas que houve o deferimento de tutelas antecipadas para a implementação de benefícios previdenciários, e que se fez presente o setor administrativo do INSS, responsável pela efetivação das decisões no JEFIT.

Outro ponto a frisar ao último itinerante, das 8.269 ações ajuizadas apenas 4.943 foram para a fase de audiências. Isto decorreu em razão de que as ações que obtiveram laudos desfavoráveis em perícias não fizeram parte da pauta audiências e foram encaminhadas para trâmite nas varas de JEF. Além disso, notou-se que foram verificadas depois de ajuizadas demandas que alguns autores não eram compreendidos pela jurisdição do JEFIT, o qual também não foram contempladas na fase de audiências.

4.4 Análise do acesso à justiça qualitativo e perspectiva capacitária de Amartya Sen

Para elaboração deste tópico foram realizadas entrevistas com alguns diretores de secretarias de vara de juizados da SJMA e também com o diretor da Turma Recursal, integrante da equipe de coordenação dos itinerantes realizados no Maranhão.

O objetivo é analisar a efetividade do sistema no aspecto qualitativo no caminho metodológico do princípio do acesso à justiça traçado por Carneiro (1999), isto é, abordando a acessibilidade, operosidade e a proporcionalidade, sendo que a utilidade preferiu-se trabalhar

através do aspecto quantitativo. E por fim, relacionar a política pública de acesso à justiça através dos JEFIT's com a perspectiva capacitária de Sen (2011).

Inicialmente, ao tratar da acessibilidade, Carneiro (1999) defende que esta envolve questões que vão além do ingresso de ações no judiciário. Estaria assim relacionada ao direito à informação e à assistência judiciária gratuita (CARNEIRO, 1999).

Sobre isso, Nunes (2012) apresenta que a principal crítica aos juizados especiais é no que tange a qualidade dos serviços advocatícios prestados pelo Estado. Destaca o autor que estes serviços essenciais para possibilitar ao jurisdicionado a efetivação do seu direito (NUNES, 2012). “No entanto, quando não se assegura uma defesa técnica ao cidadão, este é visto tão-somente como cliente de serviços. E, caso não seja subsidiado com auxílio técnico, não saberá nem mesmo elaborar o seu pedido e poderá ter seu direito inviabilizado. ” (NUNES, 2012, p. 247).

Bochenek (2013) em análise sobre o tema no âmbito das atermações, setor que presta a assistência jurídica no âmbito dos juizados especiais e JEFIT's, observa a falta de formação dos servidores para bem conduzir os atendimentos processuais e a elaboração das petições iniciais. Soma-se a isso o fato de que as principais demandas envolvem questões de direito previdenciário que não são de fácil compreensão, pois, envolvem uma gama de variáveis a serem analisadas, como condição de segurado, prestação, exigibilidade do requisito, dentre outras.

Na Seção Judiciária do Maranhão os serviços de atermação são realizados por servidores e estagiários. Na entrevista realizada com a diretora da 10ª Vara, a senhora Nelma Cristina relatou que em situações que fogem dos atendimentos habituais é verificável a existência as de petições com elaboração esdrúxula, carecendo até mesmo de requisitos formais para a apreciação dos pedidos do autor.

Segundo informações dadas pelos entrevistados, a Defensoria Pública da União (DPU) exerce funções de auxiliares nos itinerantes, mas de forma insuficiente para a demanda. Dessa forma, a maioria das atermações ficam a cargo dos servidores da Justiça Federal. Tal fato se justifica diante da inexistência de estruturas da DPU no interior no Maranhão, além da falta de recursos humanos.

Perceba-se, entretanto, que o direito constitucional ao advogado assegura um direito, e não um óbice, de modo que, nos Juizados de *Small Claims*, existentes em todo o mundo, há a possibilidade de o cidadão propor seus procedimentos sem a necessidade de advogado. No entanto, uma vez procurando um deles, recebe amplo respaldo técnico de figuras assemelhadas aos defensores públicos (e não de

servidores ou estagiários), da propositura até o final. (NUNES, 2012, p. 249)

Nesse ponto, há, portanto, uma deficiência no acesso à justiça decorrente da ausência da prestação de serviços próprios da advocacia, ou muito aquém do exigido pelos demandantes, ficando os jurisdicionados sem o auxílio técnico necessário.

No tocante às custas, conforme Cavalcante (2015), em alguns itinerantes as perícias foram custeadas pela própria parte, nos últimos, porém os exames periciais foram custeados pela Justiça Federal, e em caso de procedência da ação, o valor é restituído pela parte.

Quanto aos exames periciais é importante destacar que no Maranhão, eles ocorrem juntamente com a atermção. Um dos entrevistados apontou que também são designados peritos para a fase de audiências com objetivo de sanar dúvidas dos magistrados e a realização de novas perícias. Tal procedimento, no entanto não é uniforme no âmbito do TRF1, Souza (2010) em estudo dos JEFIT's em Minas Gerais discorre que a fase de perícias é realizada juntamente com as audiências, pois possibilita o saneamento de qualquer dúvida no local de audiência.

Destarte, no JEFIT de Barra do Corda, alguns laudos periciais não foram encontrados, conforme os entrevistados, razão pela qual houve o retorno dos processos para São Luís, e, em virtude disso foram marcadas perícias para serem refeitas na Capital. Este fato não está em harmonia com o principal objetivo dos juizados itinerantes, qual seja, a ida do judiciário até o jurisdicionado (AZKOUL, 2006).

Quando isto ocorre, o JEFIT mostra-se ineficiente para promover o acesso à justiça, no momento em que o jurisdicionado deve se deslocar da sua região para a realização da nova perícia, tendo que custear os gastos com o deslocamento, rompendo com a acessibilidade.

Uma das soluções, já praticada em algumas comarcas, em especial nesses últimos três anos, é a modernização do poder judiciário de forma integrada com diversos órgãos e agentes propiciadores do acesso à justiça (THEODORO JÚNIOR, 2005). Trata-se da efetivação da informatização do processo, pois atualmente os juizados trabalham sob autos virtuais, permitindo uma maior celeridade e contribuindo da flexibilização do processo.

Apesar de tal realidade, depreende-se na pesquisa de campo que em razão das dificuldades administrativas os juizados itinerantes, com exceção do itinerante de Governador Nunes Freire, o sistema virtual não foi adotado. O que dificulta a celeridade do sistema, bem

como na economia, tendo em vista os processos serem físicos.

Conforme informações da senhora Nelma Cristina, diretora da 10^a Vara JEF, os processos dos JEFIT's por serem físicos demoram mais o seu trâmite, demandam mais tempo para a juntada de certidões, bem como de intimações, pois nem todos os advogados dos itinerantes tem endereço eletrônico para o encaminhamento das comunicações processuais.

Diferentemente dos JEFIT's, as varas de JEF adotam o sistema "JEF virtual", no qual todos os processos são virtuais o que contribui para a celeridade do trâmite processual nos juizados, em conformidade com a senhora Nelma Cristina.

Assevera ainda a diretora da 10^a Vara JEF, que depois da fase de atermção e de audiências os processos são distribuídos para as quatro (04) varas de juizados da Seção Judiciária, por exemplo no JEFIT Barra do Corda cada vara ficou com 1.200 processos e nem estrutura física para acondicionamento dos processos é previsto em vara virtual.

Dessa maneira, verificou-se ao longo da pesquisa de campo que o sistema físico não é compatível com a rotina de trabalho de uma vara virtual, o qual mesmo com sistemas informatizados encontram-se dificuldades em propiciar atendimentos mais céleres as demandas já instauradas. Segundo Ivan Porto Sá diretor da 9^a vara existem processos de 2014 ainda pendentes de audiência.

Como bem frisado por Cavalcante (2015) a justiça itinerante não possui recursos próprios, desloca-se à estrutura dos juizados especiais para o atendimento emergente. Trata-se da principal averiguação nas entrevistas com os diretores, que foram uníssonos em afirmar que os itinerantes agravam a situação processual das varas, nas quais constam em média quinze mil processos em tramitação.

Logo, a falta de uma estrutura própria ou mesmo de uma vara específica de Juizado itinerante é um grande obstáculo para o programa, pois à medida que a equipe da vara de origem se dedica aos trabalhos do Juizado itinerante, forçosamente deixa de lado o cumprimento dos seus próprios processos, até a pauta de audiências é suspensão, ficando então comprometida a celeridade processual da vara de origem. (CAVALCANTE, 2015, p. 195).

Dessa forma corrobora o pensamento de Watanabe (2012), em que é essencial ao acesso à justiça à ordem jurídica justa, uma estrutura organizada do poder judiciário e não apenas leis que não condizem com a realidade, como visto nos juizados especiais.

Neste contexto, desenvolve-se com intensidade a retórica da "efetividade do processo" e, sobretudo, do compromisso que o processo deve ter com os "resultados". Proliferam teses que, a pretexto de representarem expressão de uma

sincera preocupação com a “objetividade” e “racionalidade” das decisões judiciais, bem podem legitimar decisões que do ponto de vista da legitimidade democrática, mereciam discussão. (TEIXEIRA, J. P. A., 2008, p. 89).

Nesse sentido, Tourinho Neto e Figueira Junior (2010) criticamente apontam que os juizados especiais federais foram criados sem previsão orçamentária, isto é, carece de efetividade o próprio dispositivo normativo.

Tabela 7 - Processos em tramitação por ano

Vara	2014	2015	2016
7ª Vara JEF	2.435	4.201	2.104
9ª Vara JEF	1.977	3.969	2.000
10ª Vara JEF	2.437	3.915	2.338
12ª Vara JEF	319	4.261	2.566

Fonte: TRF1 (2016), Ref. Abril/2016 (elaboração própria)

Em razão da falta de recursos humanos e financeiros, a tabela 6 (seis) demonstra que nas varas JEF da SJMA existem processos de 2014 pendentes de julgamento e tal fato agrava-se segundo os entrevistados à medida em que os itinerantes são realizados. Em virtude disso, o entrevistado Ivan Porto Sá, diretor da 9, reconhece os benefícios dos JEFIT's como justiça de aproximação, mas de novos itinerantes.

Também é contra a realização dos JEFIT's, o servidor Cláudio Coutinho coordenador dos JEFIT's realizados, pois segundo ele os JEFIT's serviram como uma forma de fraude ao sistema. Demais disso, relata este servidor que no último itinerante, a existência de petições com litispendência (causas que já tinham sido ajuizadas nas varas e que, em razão dos juizados itinerantes foram novamente protocoladas, com a consequente desistência de ações dos JEF's, para ajuizamento de demandas em itinerantes).

Além disso, segundo Cláudio Coutinho constatou-se inúmeras ações oriundas de autores que alegavam morar na região de municípios abrangidos pelo JEFIT, mas que em posterior consulta no sistema da Receita Federal verificou-se que eram de outra cidade. Só quanto ao itinerante do município de Barra do Corda constataram-se que 313 ações foram verificadas posteriormente com Perempção/Litispendência/Coisa Julgada.

Esses pontos negativos dos JEFIT's, exteriorizam a existência de falhas no tocante à operosidade do sistema.

Partindo para a análise da proporcionalidade, Carneiro (1999) apresenta a proporcionalidade com a solução de questões processuais com a busca à maximização do acesso à justiça. No entanto é importante frisar a noção de Bedaque (2009) na qual é importante a observância da segurança jurídica na busca celeridade, do acesso à justiça.

Quanto a este plano, conforme informações dos entrevistados ocorre a flexibilização da necessidade do requerimento administrativo nas ações previdenciárias. Procedimento este que vai de encontro ao posicionamento do STF e também ao adotado nos julgamentos dos processos nas varas de JEF, qual seja, a extinção do processo por falta de interesse em agir.

Gontijo (2015) em análise ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240 de Relatoria do Ministro Roberto Barroso apresenta que se faz necessária a negativa ao requerimento administrativo para assim haver a necessidade da atuação jurisdicional. O entendimento realizado nos JEFIT's necessita de atenção para verificação se há efetividade neste tipo de procedimento, se realmente este está garantido o acesso à justiça ou se trata de uma fraude ao sistema como apresentado pelos entrevistados.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. [...]

6. Quanto às *ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento* (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; [...] (STF. RE 631.240 MG, Relator: Min. Roberto Barroso, Data do julgamento 03/09/2014, Data de publicação DJE nº 220 de 10/11/2014, divulgado em 07/11/2014, grifou-se).

Pelo entendimento do STF no RE nº 631.240 apenas as ações ajuizadas até 03.09.2014 em itinerantes não resultaria na extinção do processo. Entretanto, no caso do último JEFIT conforme dados obtidos nas entrevistas das 8.269 ações ajuizadas, 2.072 foram ajuizadas sem requerimento administrativo, o que representa aproximadamente 25% das demandas judicializadas, o que poderiam ser solucionadas pela via administrativa.

Portanto, deve haver uma seleção mais criteriosa das demandas para garantir a efetividade dos JEFIT's, para evitar a camuflagem desse sistema.

Ao partir para a análise da perspectiva capacitária, conforme apresentado no 1º (primeiro) capítulo desse trabalho, Sen (2011) discorre da ideia de justiça baseada no dualismo *niti* e *nyaya*, o *niti* é baseado no instrumento normativo, trata-se de uma ideia de

justiça transcendental, o qual importa apenas os resultados sem observar as consequências, enquanto que o *nyaya*, traduz-se justiça prática para romper com as desigualdades.

Com a implementação dos itinerantes, a intenção do legislador como apontado por Cavalcante (2015) é paliativa, isto porque de acordo com os dados quantitativos, as regiões com uma grande carga de litigiosidade que recebem os JEFIT's necessitam de uma estrutura permanente do judiciário.

Corroboram nesse sentido, as entrevistas as quais apontam que em razão do trabalho de itinerantes ocorre desigualdade entre os litigantes, ao ponto de alguns utilizarem artifícios para que suas demandas sejam julgadas através dos JEFIT's.

Por outro lado, analisa-se os itinerantes são analisados a perspectiva da justiça apontada por Sen (2011) nos moldes da *nyaya*, pela qual amplia aos aspectos a serem analisados não se contentando apenas com os resultados dos dados quantitativos, colocando em verificação as consequências do sistema, abordadas no acesso à justiça qualificado.

Nesse sentido, apresenta-se uma das formas de propiciar o acesso à justiça capacitária. É apresentada por Bochenek (2013) como Juizados Especiais Federais Avançados (JEFA) que seriam uma estrutura entre a vara comum ou JEF e os juizados itinerantes. Tal sistema possui autorização no regime interno dos juizados especiais do TRF1.

Discorre Bochenek (2013) que se tratam de núcleos permanentes de acesso jurídico em regiões desprovidas da estrutura judiciária federal, para tanto são realizados convênios com universidades e prefeituras para que seja disponibilizado um local permanente de atendimento, atermações e audiências.

Nesta senda, nota-se que o caráter itinerante do judiciário não propicia a liberdade de desenvolvimento defendida por Sen (2011), pois limita as oportunidades substantivas do indivíduo. Isto se dá, por exemplo, quando não fornece profissionais com conhecimento técnico-jurídico necessário para as atermações dos jurisdicionados, ou ainda quando limita a matéria a ser abrangida pelo itinerante.

Verifica-se assim, que no Juizados Itinerantes no Maranhão não correspondem ao proposto por Sen (2011), porque

[...] retira das partes a capacidade de participar ativamente da conformação de seus destinos e de fiscalizar a atividade daquele que é responsável pela elaboração do provimento judicial, já que a este é atribuído um saber que pode ir até mesmo contra a lei enquanto resultado do exercício democrático. (DAMASCENO, 2014, p. 14)

Constata-se isso, no fato de terem sido apenas (07) itinerantes realizados no intervalo de 13 anos no Maranhão, além disso todos ocorreram em cidades diferentes. Dessa maneira, o acesso ao judiciário não se demonstra efetivo, pois não propicia o agir livremente do indivíduo em escolher ou deixar de exercer o seu direito fundamental, já que o acesso à justiça é a porta de acesso aos demais direitos (BARCELLOS, 2012).

5 CONCLUSÕES

O presente estudo apresentou o conceito de acesso à justiça numa visão ampla. A partir do recorte temático a pesquisa foi desenvolvida com intuito na resolução do questionamento principal, qual seja, acerca das contribuições e externalidades para JEFIT para efetivação do direito fundamental do acesso e o desenvolvimento pela capacidade dos indivíduos.

Neste caminho foram apresentados inicialmente as duas principais hipóteses, uma com o viés positivo ao afirmar a essencialidade da realização da JEFIT para o exercício do direito de demandar e outra com conteúdo voltado para os reflexos negativos do sistema nas instituições e na sociedade.

Para verificação, inicialmente, desta hipótese fez-se necessário traçar uma linha teórica na perspectiva do acesso à justiça quantitativo e qualitativo. O primeiro desenvolvido, de forma restritiva, limitando ao acesso ao judiciário.

E o sobre o prisma conceitual do acesso à qualitativo buscou-se uma noção mais ampla de acesso à justiça, contemplando além da acessibilidade, a efetividade, a utilidade, e contornos da perspectiva capacitária.

Por conta disso, afirmou-se que os JEFIT's são uma construção baseada nas ondas renovatórias do acesso à justiça. Estas desenvolvidas com o escopo de romper as barreiras da acessibilidade do sistema judiciário.

Desta forma, afirma-se que foram criados univocamente para aumentar o exercício do direito de demandar, em razão disso evoluíram para a flexibilização dos sistemas processuais com o objetivo de obtenção de procedimentos cada vez mais céleres.

Neste ínterim, pontua-se a criação dos juizados itinerantes como uma política pública de justiça democrática de proximidade, com o objetivo de levar o poder judiciário àqueles até então marginalizados em decorrência da ausência de mecanismos estatais que permitissem o ingresso no judiciário.

Mesmo diante das limitações ao longo da pesquisa de dados, a citar: a fala de registros e uniformização, bem como o destaque apenas a termos quantitativos iniciais, isto é, demandas atendidas e julgadas, constatou-se a relevância dos JEFIT ao verificar do número de demandas crescimento a cada itinerante, chegando ao ápice do atendimento de nove mil pessoas no itinerante de 2015.

Ocorre que, em vez da redução das demandas após a abertura de multiportas ao

judiciário percebe-se que ocorre um efeito contrário e, por conseguinte agrava a chamada crise do judiciário.

Isto porque, constatou-se na pesquisa que as Varas dos Juizados Especiais Federais têm dificuldades na gerência de seus próprios processos virtuais, quiçá com processos estranhos advindos na forma física dos JEFIT's. Nesse ponto, segundo informações coletadas nas entrevistas, existem processos nas JEF's estagnados há mais de dois anos, sem que tenha havido sequer a marcação de audiências.

E, em virtude da ausência de estrutura própria dos juizados itinerantes, o qual utilizam recursos destinados às varas JEF, por exemplos, os servidores e magistrados são deslocados para o atendimento dos itinerantes, o que agrava a crise processos ali já em tramitação.

Destaca-se ainda, que os processos oriundos dos itinerantes são físicos e demonstram-se incompatíveis com o anseio de celeridade proposto pelo sistema. Além disso, ocorre um conflito com a rotina de funcionamento de varas JEF que trabalham com processos totalmente virtuais.

Diante deste quadro, é evidente a desigualdade ocasionada pelos dois sistemas. Um fato que deve ser salientado é que em alguns casos ocorreram pedidos de desistência de processos que tramitavam nas varas dos JEF's, antes da realização dos itinerantes, com o objetivo de uma nova distribuição a ser realizada nos JEFIT's.

Frisa-se ainda, que no período de treze anos apenas sete itinerantes foram realizados no Maranhão em lugares até hoje ainda desprovidos de estrutura judiciária federal. Por isso, a realização dos JEFIT's se torna inadequada aos anseios dessas regiões, por necessitarem de uma interiorização da justiça federal no Estado.

Isto culmina na seguinte afirmação, a saber, apesar do sistema propiciar significativo número de atendimentos e demandas instauradas em curto espaço-tempo ele é efêmero e paliativo.

Pois, reflete a necessidade de estruturas judiciais permanentes na região atendida, bem como em decorrência da falta de recursos e alocação de servidores das varas de Juizados Federais para execução dos serviços agrava crise judiciária existente.

Verifica-se assim a insuficiência institucional no provimento e desenvolvimento da capacidade jurídica, cidadania e efetivação de direitos.

Portanto, a noção institucional do JEFIT refletida sob o conceito de justiça baseado na noção *niti* de Amartya Sen, o qual mede não as consequências de seus atos. Além

disso, não oferece mecanismo que possibilitem a justiça capacitária visto que é perene, não há margem de escolhas pelos indivíduos, muito menos a participação democrática nas etapas de realização dos JEFIT.

Como sugestão apresenta-se os JEFA, como sendo uma estrutura intermediária para a efetivação do acesso à justiça e o desenvolvimento da liberdade e capacidade do indivíduo, apesar de não ser o foco da pesquisa, este mecanismo revela-se semelhante ao papel desempenhado pelos Núcleos de Práticas Jurídicas, o qual permitem através de convênios com as instituições acadêmicas formas efetivas do acesso à justiça.

REFERÊNCIAS

ABREU, Pedro Manoel. **Acesso à Justiça e Juizados Especiais: o desafio histórico da consolidação de uma justiça cidadã no Brasil**. 2. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008.

ALVIM, José Eduardo Carreira. Justiça: acesso e descenso. **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 8, n. 65, 1 mai., 2003. Disponível em:<<https://jus.com.br/artigos/4078>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

ARANTES, Cláudia Maria Felix De Vico. **A Conexão entre o Direito Fundamental de Acesso à Justiça e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana no Estado Democrático Brasileiro**. Dissertação (Mestrado em Ciência Jurídica). Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Paraná – UENP, Paraná, 2011. Disponível em:<http://www.uenp.edu.br/index.php/proext/doc_view/1961-claudia-maria-felix-de-vico-arantes>. Acesso em: 27 mai. 2016.

AZKOUL, Marco Antonio. **Justiça itinerante**. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006.

BARCELLOS, Ana Paula de. **A eficácia Jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana**. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

BARROSO, Luís Roberto. **Curso de Direito Constitucional Contemporâneo**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

BASSETTO, Maria do Carmo Lopes Toffanetto Rossitto. **Democratização do acesso à justiça: análise dos Juizados Especiais Federais Itinerantes na Amazônia Legal Brasileira**. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito do Sul de Minas – FDSM, Pouso Alegre, 2015. Disponível em:<<http://www.fds.edu.br/site/posgraduacao/dissertacoes/58.pdf>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. **Efetividade do processo e técnica processual**. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

BOCHENEK, Antônio César. **Competência Cível da Justiça Federal e dos juizados especiais cíveis**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

BOCHENEK, Antônio César. **A interação entre tribunais e democracia por meio do acesso aos direitos e à justiça: análise de experiências dos juizados especiais federais cíveis brasileiros**. Série Monografias do CEJ, vol. 15. Brasília: CJF, 2013.

BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. **Diário Oficial [da] República dos Estados Unidos do Brasil**. Rio de Janeiro, 16 set. 1934. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 27 mai. 2016.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em:<

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. Acesso em: 27 mai. 2016.

BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 27 set. 1995. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. Acesso em: 27 mai. 2016.

BRASIL. Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 27 set. 1995. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10259.htm>. Acesso em: 27 mai. 2016.

BRASIL. Lei nº 12.726, de 16 de outubro de 2012. Acrescenta parágrafo único ao art. 95 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, para dispor sobre o Juizado Especial Itinerante. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, 27 set. 1995. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12726.htm>. Acesso em: 27 mai. 2016.

CÂMARA, Alexandre Freitas. **Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais: uma abordagem crítica**. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito de acesso à justiça constitucional**. Estados da conferência das jurisdições constitucionais dos países de língua portuguesa. Luanda, 2011. Disponível em:< http://www2.stf.jus.br/cjclp/presidencia/GomesCanotilho_Junho2011.pdf >. Acesso em: 27 mai. 2016.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. **Acesso à justiça**. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988.

CARNEIRO, Paulo César Pinheiro. **Acesso à justiça: juizados especiais e ação civil pública: uma nova sistematização da teoria geral do processo**. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

CARVALHO, Mônica Rodrigues Dias de, Alcides Leopoldo e. Arts. 3 e 4. In: TOSTA, Jorge (coord.). **Juizados Especiais Cíveis**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

CAVALCANTE, Tatiana Maria Náufel. **Os juizados especiais federais itinerantes como política pública de acesso à justiça**. Saarbrucke: Novas Edições Acadêmicas, 2015.

CHIMENTI, Ricardo Cunha. **Teoria e prática dos juizados especiais cíveis estaduais e federais**. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

COJEF. **Manual dos itinerantes dos juizados especiais da 1ª Região**. Brasília: Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região, 2011. Disponível em:<
<http://portal.trf1.jus.br/data/files/F2/46/70/74/B0A7E3105B94C4E3942809C2/Manual%20JEFIT.pdf>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

COJEF. **JEF Itinerante**. Brasília: Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região, 2016. Disponível em:< <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/juizado-especial-federal/jef/juizado-especial-federal/jef-itinerante/>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

COSTA, Alexandre Araújo; CARVALHO, Alexandre Douglas Zaidan de. Amartya Sen: a ideia de Justiça. **Revista Brasileira de Ciência Política**. Brasília, n. 8, p. 305-316, Ago. 2012. Disponível em:< <http://www.scielo.br/pdf/rbcpol/n8/11.pdf>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

DAMASCENO, Adriano Antunes. **Acesso à justiça, instrumentalidade do processo e desenvolvimento: limites da aproximação**. In: Eduardo de Avelar Lamy; Jeferson Dytz Marin; Marco Antônio César Villatore.. (Org.). **Processo e jurisdição II**. 1 ed. Florianópolis: CONPEDI, 2014. Disponível em:<<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=277a706543f94af8>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

DIDIER JÚNIOR, Fredie. **Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento**. 17. ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 1.

DINAMARCO, Cândido Rangel. **A instrumentalidade do processo**. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2013.

DUARTE, Bento Herculano; OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte de. **Princípios do processo civil: noções fundamentais (com remissão ao novo CPC): jurisprudência do STF e do STJ**. São Paulo: Método, 2012.

ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do “movimento de acesso à justiça”: Epistemologia versus metodologia? In: PANDOLFI, Dulce, [et al]. (orgs). **Cidadania, justiça e violência**. Rio de Janeiro: FGV, 1999.

FERNANDES, Bernardo Gonçalves; PEDRON, Flávio Quinaud. **O Poder Judiciário e(m) Crise**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. **Curso de direito constitucional**. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2015.

FERRAZ, Leslie Shérida. **Acesso à justiça: uma análise dos juizados especiais cíveis no Brasil**. Rio de Janeiro: FGV, 2010.

FONSECA, Carlos Simões. **Sincretismo Processual e Acesso à Justiça**. São Paulo: LTr, 2009.

GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross. Mudanças no sistema de justiça brasileiro. In. GABBAY, Daniela Monteiro; CUNHA, Luciana Gross (Organizadoras). **Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva no judiciário: uma análise empírica**. São Paulo: Saraiva, 2012.

GALDINO, Flávio. **Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos** – direitos não nascem em árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

GARGARELLA, Roberto. **As teorias da justiça depois de Rawls**: Um breve manual de filosofia política. Tradução Alonso Reis Freire; revisão da tradução Elza Maria Gasparetto; revisão técnica Eduardo Appio. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projeto de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GOMES NETO, José Mário Wanderley; PORTO, Júlia Pinto Ferreira. Análise sociojurídica do acesso à justiça: as implicações no pluralismo jurídico do acesso à ordem jurídica justa. In: GOMES NETO, José Mário Wanderley (Coord.). **Dimensões do Acesso à Justiça**. Salvador: Juspodivm, 2008. p. 133-182.

GONTIJO, Danielly Cristina Araújo. **O direito fundamental de acesso à justiça**. São Paulo: LTr, 2015.

HERMANN, Ricardo Torres. **O tratamento das demandas de massa nos Juizados Especiais Cíveis**. (Dissertação de Mestrado Profissional em Poder Judiciário), Programa de Pós-Graduação da Faculdade Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/7797/DMPPJ%20-%20RICARDO%20TORRES%20HERMANN.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. **Acesso à Justiça Federal**: dez anos de juizados especiais. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2012.

LIMA, George Marmelstein. **A Judicialização da Ética**: um projeto de transformação da Ética em direito orientado pela expansão do círculo ético. Tese de Doutorado em Direito, Justiça e Cidadania no Século XXI. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2013. Disponível em: <<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/24576/2/A%20Judicializa%c3%a7%c3%a3o%20da%20c3%89tica.pdf>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

MACIEL, Maria de Fátima Sarinho. **O juízo itinerante e o acesso à justiça**: um estudo no âmbito da Justiça Federal da 5ª Região. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública). Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco - UFP, Recife, 2009. Disponível em: <<http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/7416>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. **Acesso à justiça**: condicionantes legítimas e ilegítimas. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. **Novo curso de processo civil**: teoria do processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 1.

MELO, João Ozorio de. Cada estado dos EUA decide se decisão da Suprema Corte é retroativa. **Revista Consultor Jurídico**, São Paulo, 19 de abr. de 2015. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2015-abr-19/cada-estado-eua-decide-decisao-suprema-corte-retroa>>

tiva >. Acesso em: 27 mai. 2016.

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. **Competência cível da Justiça Federal**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

MEZZAROBBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. **Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

NADER, Paulo. **Introdução ao Estudo do Direito**. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

NETO, José Mário Wanderley (Coord.). **Dimensões do Acesso à Justiça**. Salvador: Juspodivm, 2008. p. 235-252.

NUNES, Dierle José Coelho. **Processo jurisdicional democrático: uma análise crítica das reformas processuais**. 4. reimpressão. Curitiba: Juruá, 2012.

NUNES, Dierle José Coelho; TEIXEIRA, Ludmila Ferreira. Por um acesso à justiça democrático: primeiros apontamentos. **Revista de Processo**, São Paulo, v. 217, p. 75-120, 2013. Disponível em: <
https://www.academia.edu/4564255/Por_um_acesso_%C3%A0_justi%C3%A7a_democr%C3%A1tico_-_Dierle_Nunes_e_Ludmila_Teixeira_-_RePro_217>. Acesso em: 27 mai. 2016.

PAROSKI, Mauro Vasni. **Direitos fundamentais e acesso à justiça da Constituição**. São Paulo: LTr, 2008.

PINTO, Oriana Piske de Azevedo Magalhães. Abordagem histórica e jurídica dos juizados de pequenas causas aos atuais juizados especiais cíveis e criminais brasileiros. **TJDFT**, Brasília, 8 ago. 2008. Disponível em:
 <<http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/artigos/2008/abordagem-historica-e-juridica-dos-juizados-de-pequenas-causas-aos-atuais-juizados-especiais-civeis-e-criminais-brasileiros-parte-i-juiza-oriana-piske-de-azevedo-magalhaes-pinto>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

POLEZZE, Rogério Volpatti. Itinerante: a justiça possível – como concretizar atendimento satisfatório com recursos escassos. **Revista do Conselho da Justiça Federal**, Brasília, n. 32, 2006. Disponível em: <
<http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewArticle/700>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

PORTO, Júlia Pinto Ferreira. **Acesso à justiça: Projeto Florença e Banco Mundial**. (Dissertação de Mestrado em Direito Político e Econômico). Programa de Pós Graduação stricto sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009. Disponível em:<
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp130676.pdf>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

ROCHA, Felipe Borring. **Juizados Especiais Cíveis: aspectos polêmicos da Lei ° 9.099, de 26/9/1995**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

ROCHA, José Elias Dubard de Moura. Acesso à Justiça: suas posições epistemológicas. In: GOMES NETO, José Mário Wanderley (Coord.). **Dimensões do Acesso à Justiça**. Salvador: Juspodivm, 2008. p. 97-109.

SANTOS, Boaventura de Souza. **Para uma revolução democrática da justiça**. São Paulo: Cortez, 2007.

SANTOS, Boaventura de Souza. **Pela Mão de Alice: O Social e o Político na Pós-Modernidade**. 7. ed. Porto: Afrontamento, 1999.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional**. 10. ed. 3. Tiragem. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.

SEN, Amartya. **A ideia de justiça**. Tradução de Denise Bottmann e Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

SILVA JÚNIOR, Alcides Leopoldo e. Arts. 1 e 2. In: TOSTA, Jorge (coord.). **Juizados Especiais Cíveis**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

SILVA. José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 25. ed. São Paulo:

SOUZA, Wesley Wadim Passos Ferreira. Os juizados especiais federais itinerantes: uma experiência de sucesso? In: **I Jornada de Gestão e Planejamento**. ESMAF: Brasília, 2010. Disponível em: <<http://www.domtotal.com/direito/uploads/pdf/c480e7ae1f48e311f44ebdde270e3a24.pdf>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

STF. **RE 631.240 MG**. Relator: Min. Roberto Barroso, Data do julgamento 03/09/2014, Data de publicação DJE nº 220 de 10/11/2014, divulgado em 07/11/2014). Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7168>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

TAVARES, André Ramos. **Curso de direito constitucional**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

TEIXEIRA, João Paulo Allain. Acesso à Justiça como Direito Fundamental e Igualdade. In: GOMES NETO, José Mário Wanderley (Coord.). **Dimensões do Acesso à Justiça**. Salvador: Juspodivm, 2008. p. 87-96.

TEIXEIRA, Sérgio Torres. Acesso à Justiça e Crise do Modelo Processual Brasileiro Contemporâneo: superando os obstáculos à efetividade do processo trabalhista. In: GOMES

TEIXEIRA. Ludmila Ferreira. **Acesso à justiça qualitativo**. (Dissertação de Mestrado em Direito). Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre, 2011. Disponível em: <<http://www.fdsu.edu.br/site/posgraduacao/dissertacoes/14.pdf>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência da reforma das leis processuais. **Revista Páginas de Direito**, Porto Alegre, ano

8, nº 835, 21 set. 2008. Disponível em:<

<http://www.tex.pro.br/home/artigos/61-artigos-set-2008/5870-celeridade-e-efetividade-da-pres-tacao-jurisdicional-insuficiencia-da-reforma-das-leis-processuais>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle José Coelho; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. **Novo CPC: Fundamentos e sistematização**. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. **Juizados especiais federais cíveis e criminais: comentários à Lei 10.259, de 12-07-2001**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

TRF1. **Transparência em Números**. Brasília: Sistema de relatórios Estatísticos, 2016. Disponível em:< http://www.trf1.jus.br/TPNUM_WEB/>. Acesso em: 27 mai. 2016.

WATANABE, Kazuo. **Da cognição no processo civil**. 4. ed. São Paulo : Saraiva, 2012.

WERLE, Denílson Luis. A ideia de justiça e a prática da democracia. **Novos estudos. - CEBRAP**, São Paulo , n. 92, p. 153-161, Mar. 2012. Disponível em:< <http://www.scielo.br/pdf/nec/n92/n92a11.pdf>>. Acesso em: 27 mai. 2016.

WOLKMER, Antonio Carlos. **Pluralismo Jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito**. 3. ed. São Paulo: Alfa-Omega, 2001.

APÊNDICE – ROTEIRO PARA ENTREVISTA

Nº _____

Nome do (a) entrevistado (a):

Data:

1. Na sua visão no que consiste acesso à justiça?
2. Qual o papel dos juizados especiais federais?
3. Atualmente, como o usuário recorre aos juizados especiais?
4. O que mudou no contexto institucional com a implementação dos juizados especiais federais?
5. Já participou de juizados especiais itinerantes? Qual era a sua atribuição?
6. Cite aspectos positivos e negativos dos juizados itinerantes.
7. No seu entendimento o que é um efetivo acesso à justiça?
8. O volume de dados/ processos atendidos nos juizados especiais federais e na sua modalidade itinerante está em consonância aos recursos (humanos, econômicos) disponíveis?
9. Cite alguns casos vivenciados em que a solução devida ao caso real não condiz com o anseio do usuário.
10. De que maneira poderá o judiciário melhorar o fluxo das demandas, garantindo assim um acesso à justiça além de quantitativo também qualitativo?

